

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 226

Septiembre 2021

LISTADO DE TINGIDAE (HEMIPTERA-HETEROPTERA) DE
VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA & ALEXANDER KNUDSON

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: Holotipo de *Pleseobyrsa venezuelana*, nueva especie, habitus dorsal (foto Alexander Knudson).

LISTADO DE TINGIDAE (HEMIPTERA-HETEROPTERA) DE VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA¹ & ALEXANDER KNUDSON²

RESUMEN

Los tígidos (chinchas encaje) (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Tingidae) son insectos pequeños de hábitos fitófagos y distribución cosmopolita que incluyen taxa de importancia agrícola. Se presenta y discute un catálogo revisado y actualizado de las especies de la familia Tingidae registradas para Venezuela. Hasta el presente se han reportado 67 especies, distribuidas en 3 subfamilias, 3 tribus y 26 géneros, incluyendo la subfamilia Cantacaderinae, Tribu Phatnomatini, géneros *Zetekella* (1 especie) y *Phatnoma* (2 especies); la subfamilia Tinginae, Tribu Litadeini, género *Stragulotingis* (2 especies); y la Tribu Tingini, géneros *Acanthocheila* (1 especie), *Amblystira* (3 especies), *Atheas* (1 especie), *Corythaica* (4 especies), *Corythucha* (6 especies), *Dictyla* (5 especies), *Dyspharsa* (1 especie), *Eurypharsa* (1 especie), *Gargaphia* (4 especies), *Leptocysta* (1 especie), *Leptodictya* (4 especies), *Leptopharsa* (5 especies), *Pachycysta* (2 especies), *Paraceratotingis* (1 especie), *Phymacysta* (1 especie), *Pleseobyrsa* (2 especie), *Pseudacysta* (1 especie), *Sphaerocysta* (1 especie), *Teleonemia* (7 especies), *Tingis* (2 especies), *Vatiga* (2 especies); y la subfamilia Vianaidinae, géneros *Anommatocoris* (6 especies) y *Henryvianaida* (1 especie). Se registra por vez primera la presencia de *Corythucha fuscomaculata*, *Eurypharsa nobilis*, *Anommatocoris serratus*, *Anommatocoris* n. sp. 1, *Anommatocoris* n. sp. 2, *Dyspharsa uniseriata* n. sp., *Pleseobyrsa venezuelana* n. sp., *Henryvianaida* n. sp., *Leptopharsa* n. sp. 1, *Leptopharsa* n. sp. 2 y *Leptodictya* n. sp. Se presentan las descripciones y diagnósticos formales de dos nuevas especies, *Dyspharsa uniseriata* n. sp. y *Pleseobyrsa venezuelana* n. sp. Adicionalmente, se aporta información sobre las plantas hospedadoras o asociadas y distribución geográfica en la mayoría de las especies.

PALABRAS CLAVE: Tígidos, listado, taxonomía, Venezuela.

Dyspharsa uniseriata Cazorla y Knudson urn:lsid:zoobank.org:act:1B51BDD5-5B46-4247-83A3-65EA57FBCBE7 / *Pleseobyrsa venezuelana* Cazorla y Knudson urn:lsid:zoobank.org:act:30EEAE13-99DC-443F-9CFA-84F9DB850793 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5249259>

¹Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), apdo. 7403, Coro, estado Falcón, Venezuela. E-mail: lutzomyia@hotmail.com/cdalmiro@gmail.com ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

²North Dakota State University, Department of Entomology, PO Box 6050 Fargo, North Dakota 58108-6050, USA. E-mail: alexander.knudson.2@ndus.edu ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3951-6130>

ABSTRACT

CHECKLIST OF TINGIDAE (HEMIPTERA-HETEROPTERA) OF VENEZUELA

The tingids or lace bugs (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Tingidae) are small sized insects with phytophagous habits and a cosmopolitan distribution, and some taxa are of agriculture importance. In this paper, a revised and updated checklist of the family Tingidae registered from Venezuela is presented and discussed. Up to now, 67 lace bugs species have been recorded, distributed into 3 subfamilies, 3 tribes and 26 genera, including subfamily Cantacaderinae, Tribe Phatnomatini, genera *Zetekella* (1 species) and *Phatnoma* (2 species); subfamily Tinginae, Tribe Litadeini, genus *Stragulotingis* (2 species); and the Tribe Tingini, genera *Acanthocheila* (1 species), *Amblystira* (3 species), *Atheas* (1 species), *Corythaica* (4 species), *Corythucha* (6 species), *Dictyla* (5 species), *Dyspharsa* (1 species), *Eurypharsa* (1 species), *Gargaphia* (4 species), *Leptocysta* (1 species), *Leptodictya* (4 species), *Leptopharsa* (5 species), *Pachycysta* (2 especies), *Paraceratotingis* (1 species), *Phymacysta* (1 species), *Pleseobyrsa* (2 species), *Pseudacysta* (1 species), *Sphaerocysta* (1 species), *Teleonemia* (7 species), *Tingis* (2 species), *Vatiga* (2 species); and the subfamily Vianaidinae, genera *Anommatocoris* (6 species) and *Henryvianaida* (1 species). The presence of *Corythucha fuscomaculata*, *Eurypharsa nobilis*, *Anommatocoris serratus*, *Anommatocoris* n. sp. 1, *Anommatocoris* n. sp. 2, *Dyspharsa uniseriata* n. sp., *Pleseobyrsa venezuelana* n. sp., *Henryvianaida* n. sp., *Leptopharsa* n. sp. 1, *Leptopharsa* n. sp. 2 and *Leptodictya* n. sp. are recorded for the first time. The formal descriptions and diagnoses of two new species, *Dyspharsa uniseriata* n. sp. and *Pleseobyrsa venezuelana* are presented. In addition, in most of species host or associated plants and geographic distribution data is provided.

KEY WORDS: Lace bugs, list, taxonomy, Venezuela.

Dyspharsa uniseriata Cazorla y Knudson urn:lsid:zoobank.org:act:1B51BDD5-5B46-4247-83A3-65EA57FBCBE7 / *Pleseobyrsa venezuelana* Cazorla y Knudson
urn:lsid:zoobank.org:act:30EEAE13-99DC-443F-9CFA-84F9DB850793
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5249259>

INTRODUCCIÓN

Los tígidos constituyen una familia [Tingidae Laporte, 1833, superfamilia Miroidea (Hahn, 1831)] de alrededor de 2.700 especies y 290 géneros de insectos (subclase Pterygota Brauer, 1885, infraclase Neoptera Martynov, 1923) del Orden Hemiptera L. (superorden Paraneoptera Martynov, 1923, suborden Heteroptera Latreille, 1810, infraorden Cimicomorpha Leston *et al.* 1954) de distribución cosmopolita con mayor énfasis en los trópicos, y talla pequeña, denominados comúnmente como “chinchas encaje” (*lace bugs*), debido a que los adultos poseen pronotos y alas delanteras reticuladas o areolada (Drake y Ruhoff 1965, Pagola-Carte y Zabalegui 2006, Guidoti *et al.* 2015, Guilbert 2020).

Los tígidos poseen movimientos lentos y hábitos gregarios, y todos sus estadios de desarrollo son fitófagos (monófagos o polífagos), succionando savia usualmente del envés de las hojas, las cuales se pueden decolorar con puntuaciones cloróticas, especialmente en áreas del haz; de hecho varias especies se les considera como plagas de importancia económica en la agricultura y silvicultura; dentro de las que se puede mencionar, por solo citar algunos ejemplos, a *Vatiga illudens* (Drake, 1922) o *Vatiga manihotae* (Drake, 1922), y *Pseudacysta perseae* (Heidemann, 1908), siendo las dos primeras especies mencionadas plagas importantes de *Manihot* sp. Mill. (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava; Euphorbiaceae) y la tercera del aguacatero (*Persea americana* Mill. 1768, Lauraceae); cultivos relevantes para la alimentación de numerosas personas en países de América Latina, incluyendo Venezuela (Drake y Ruhoff 1965, Froeschner 1993_b, Neal y Schaeffer 2000, Hernández *et al.* 2004, Montemayor y Coscarón 2005, Sandoval Cabrera y Cermeli 2005, Pagola-Carte y Zabalegui 2006, Urriaga 2007, Cermeli *et al.* 2009, Guidoti *et al.* 2015, Guilbert 2020).

Cuando se revisa la literatura del área entomológica correspondiente a la fauna de Tingidae de Venezuela, lo primero que resalta es que no existe un Catálogo o listado específico para el país; en su Catálogo del Mundo sobre los “chinchas encajes” [*Lacebugs of the World A Catalog (Hemiptera: Tingidae)*], Drake y Ruhoff (1965) mencionan 30 especies para el territorio nacional; mientras que en su sitio Web sobre todos los taxones descritos de Tingidae, Guilbert (2020) reporta 22 especies para Venezuela.

Drake (1935) revisó un ejemplar de *Gargaphia nigrinervis* Stål, 1873 depositado en la colección del Museo de Historia Natural de Viena, Austria; sin embargo, en dicho artículo no se señaló la localidad de captura de ese espécimen y ningún otro dato de interés. Por eso consideramos que las primeras referencias y capturas más relevantes e importantes sobre la fauna de tígidos en Venezuela se debieron primeramente al entomólogo norteamericano Charles H. Ballou (hacia 1938, 1939), quien funda el Departamento de Entomología del Instituto Experimental de Agricultura en Venezuela, El Valle, Caracas, Distrito Capital; de las colecciones de dicha Institución se envían ejemplares de tígidos al hemipterólogo brasileño Oscar Monte, quien identificó varias especies de “chinchas encaje” para el país (Monte 1938, 1939, 1940_{a,b}, 1942, Ballou 1945); por otra parte, el entomólogo puertorriqueño Luis Martorell realizó capturas y descripciones durante su estadía en la “Escuela de Expertos Agropecuarios”, ubicada en La Providencia, estado Aragua (Martorell 1939).

Desde entonces, varios investigadores tanto extranjeros como venezolanos han enriquecido la lista de la “Fauna de Tingidae de Venezuela” (Drake y Hambleton 1944, Kogan 1960, Ojeda y Neciosup 1974, Froeschner 1993_b, Camacho Molina *et al.* 2002, Arias y Belloti 2003, Triapitsyn 2003, Hernández *et al.* 2004, Sandoval Cabrera y Cermeli 2005, Urtiaga 2007, Cermeli *et al.* 2009, Briceño *et al.* 2011, Escalante *et al.* 2010, Henry *et al.* 2017, Knudson 2018_{a,b}, Cazorla Perfetti y Morales Moreno 2019, Guidoti *et al.* 2019); aunque se debe indicar que la misma aun continua siendo muy pobre y desconocida, quedando muchas áreas y regiones del país por estudiar.

A la luz de lo comentado, en el presente trabajo se decidió realizar el listado actualizado de las especies de “chinchas de encaje” reconocidas y capturadas hasta el presente en Venezuela.

MATERIAL Y MÉTODOS

La actualización del listado de Tingidae de Venezuela se hizo en primera instancia, consultando exhaustivamente la literatura especializada del área que incluye una amplia variedad de fuentes bibliográficas, especialmente en la WEB; dentro de las mismas destacan, por mencionar algunas, las revisiones de Drake y Ruhoff (1965) y Guilbert (2020).

También aquí presentamos datos de especímenes observados y estudiados de las colecciones entomológicas de varios museos/universidades, incluyendo el Natural History Museum, Londres, Inglaterra (BMNH); Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes (CNC); y Cornell University Insect Collection, EUA (CUIC). Los especímenes fueron examinados utilizando estereomicroscopio Wild M5 con objetivo 10X y un duplicador óptico (*doubler*). Solamente a las especies *Dyspharsa uniseriata* n. sp. y *Pleseobyrsa venezuelana* n. sp. se les tomaron medidas y fotografías. Para ello, las mediciones, dadas en milímetros (mm), se hicieron con un posicionador de precisión digital (Modelo 3486-1, Boeckler Instruments, Tucson, Arizona, EUA) conectado a Diales digitales microcódigo (IKL Inc., Newport Beach, California, EUA). El largo total se midió desde los ápices de las espinas cefálicas frontales hasta los ápices de los hemélitros en reposo; la anchura máxima fue medida en la extensión más ancha en vista dorsal (Knudson 2018_a). Las mediciones colocadas entre paréntesis corresponden al holotipo. Las fotografías de los ejemplares de “chinchas de encaje” (Figuras 1,2), se tomaron mediante una cámara Canon EOS 7D con un set de tubo de extensión automático (Modelo DG. Kenko Tokina Co., Ltd., Tokio, Japón) y lentes de macrofotografía (Modelo MP-E 65 mm, Canon Inc., Tokio, Japón) unidos a dispositivo de apilamiento de enfoque (Stack shot) con riel motorizado (Cognisys, Inc., Traverse City, Michigan, EUA). Las fotografías fueron montadas y editadas en Adobe Photoshop CS 6 (Knudson 2018_a).

En cada uno de los taxones, se dan en la medida que existan referencias o datos, rangos de distribución geográfica en Venezuela, y las plantas hospedadoras o asociadas y parasitoides y depredadores reportados a nivel mundial.

La terminología morfo-taxonómica y esquema de clasificación empleados acá se basa en Knudson (2018_a), que utilizó el esquema de Stys y Kerzhner (1975); aunque se debe señalar que no existe un consenso general, especialmente a nivel de familia y subfamilia, en los esquemas de clasificación del grupo (Stys y Kerzhner 1975, Lis 1999, Guilbert 2001, Golub y Popov 2016).

RESULTADOS

LISTADO DE LAS ESPECIES DE TINGIDAE DE VENEZUELA

Familia TINGIDAE Laporte, 1833

Subfamilia CANTACADERINAE Stål, 1873

Tribu Phatnomatini Drake y Davis, 1960

Género *Phatnoma* Fieber, 1844

1. *Phatnoma annulipes concisa* Drake, 1948

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30'00"N, 66° 56'00"O; altitud media: 1000 m) (Drake y Ruhoff 1965).

2. *Phatnoma annulipes* Champion, 1897

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Vernonia* Schreb. spp.; interceptada en Orchidaceae traída de Venezuela en puerto de Washington (EUA).

Fuentes bibliográficas: Swezey (1945), Drake y Ruhoff (1965), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Localidad desconocida.

Género *Zetekella* Drake, 1944

3. *Zetekella zeteki* Drake, 1944

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: El Tocuco (09° 50' 45"N, 72° 48' 45"O; 262 m), Municipio Machiques de Perijá (Knudson 2018_a).

Subfamilia TINGINAE Laporte, 1832

Tribu Litadeini Drake y Ruhoff, 1965

Género *Stragulotingis* Froeschner, 1969

4. *Stragulotingis lichyi* (Monte, 1945)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Monte (1945), Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Carretera Maracay (10° 14' 49"N, 67° 35' 45"O; 450 m), Municipio Girardot-Ocumare de la Costa (10° 29' 10"N, 67° 46' 21"O, 15 m), municipio Ocumare de la Costa de Oro (Monte 1945, Drake y Ruhoff 1965).

5. *Stragulotingis plicata* (Champion, 1897)

Plantas hospedadoras. Orchidaceae: Fue interceptada sobre *Cattleya dowiana* subsp. *aurea* (Linden) B.S. Williams y T. Moore, traída desde Costa Rica en el Puerto de entrada de Washington D.C., EUA.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_b), Swezey (1945), Drake y Ruhoff (1965), Froeschner (1969), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Carretera Maracay-Ocumare de la Costa (Monte 1940_b, Drake y Ruhoff 1965).

Tribu Tingini Laporte, 1832

Género *Acanthocheila* Stål, 1860

6. *Acanthocheila armigera* (Stål, 1858)

Plantas hospedadoras o asociadas. Annonaceae: *Annona* L. spp.; Solanaceae: *Nicotiana* L. spp., *Nicotiana tabacum* L. (tabaco); Malvaceae: *Sida paniculata* L.; Nyctaginaceae: *Bougainvillea glabra* Choisy, 1849 (veranera, flor de papel, trinitaria); *Pisonia* L. spp., *Pisonia aculeata* L. (uña de gato), *Pisonia tomentosa* (Casar.); Ochnaceae: *Ouratea* Aubl. spp.; Rubiaceae: *Coffea arabica* L. (café), *Psychotria horizontalis* Sw. (Cafecito); Petiveriaceae: *Trichostigma octandrum* (L.) H. Walt. (Pira de guacharaca, bejuco canesta, sotacaballo, pabello); Euphorbiaceae: *Croton flavens* L. (amargoso, oreja de burro, welensali); Nyctaginaceae: *Guapira ferruginea* (Kl.) Standl.

Parasitoides. Hymenoptera: *Erythmelus vladimir* Triapitsyn y Fidalgo, 2001 (Mymaridae).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Ojeda y Neciosup (1974), Stonedahl *et al.* (1992), Granadino y Cave (1994), Neal y Schaeffer (2000), Triapitsyn y Fidalgo (2001), Urtiaga (2007), Guidoti *et al.* (2015), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Antímano (10° 28'00"N, 66° 58'00"O; 913 m) Caracas, Municipio Libertador; El Valle (10° 28'02"N, 66° 54'26"O) Caracas, Municipio Libertador; estado Lara: Barquisimeto (10° 04' 04"N, 69° 20' 48"O; 566-940 m), Municipio Iribarren; estado Portuguesa: Coroza (8° 49'9"N, 69° 27'46"O; 180 m), Guanare (9° 02'37"N, 69° 44'56"O; 18 m), Municipio Guanare; estado Yaracuy: Taría (Hda. La Arenosa) (10° 25'34"N, 68° 34'3"O; 46 m) Municipio Veroes (Monte 1940_a, Urtiaga 2007, Schuh 2020).

Género *Amblystira* Stål 1873

7. *Amblystira machalana* Drake, 1948 (Chinche negro de encaje)

Plantas hospedadoras o asociadas. Lamiaceae: *Tectona grandis* L.f. (teak, teca); Malvaceae: *Theobroma cacao* L. (cacao); Euphorbiaceae: *Manihot esculenta* Crantz (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe, casava).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Ojeda y Neciosup (1974), Arias y Belloti (2003).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas.

8. *Amblystira marginata* Drake, 1922

Plantas hospedadoras o asociadas. Anacardiaceae: *Anacardium excelsum* L. (mijao); Malvaceae: *Luehea seemanii* Triana y Planch (guácimo colorado).

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

9. *Amblystira pallipes* (Stål, 1858)

Plantas hospedadoras o asociadas. Sapindaceae: *Serjania* Mill. 1754 spp.; Polygalaceae: *Bredemeyera* Willd. spp.

Fuentes bibliográficas: Monte (1939), Drake y Hambleton (1944), Drake y Ruhoff (1965), Madrigal (1978), Knudson (2018_a), Guilbert (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Surukún, Municipio La Gran Sabana (Drake y Hambleton 1944).

Género *Atheas* Champion, 1898

10. *Atheas fuscipes* Champion, 1898

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Ageratina adenophora* (Spreng.) R. M. King y H. Rob. (= *Eupatorium adenophorum*); Fabaceae: *Vicia faba* L. (field beans); *Phaseolus* L. spp.; Cannabaceae: *Celtis brasiliensis* Planch.

Fuentes bibliográficas: Monte (1939), Torres Miller (2001), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: Barrancas (8° 46'7"N, 70° 06'44"O; 200 m), Municipio Cruz Paredes; Obispos (8° 36'22"N, 70° 06'16"O; 158 m), Municipio Obispos (Knudson 2018_a).

Género *Corythaica* Stål, 1873

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. **Urticaceae:** *Urera baccifera* (L.) Gaudich. Ex Wedd. 1852 (Pringamoza, guaritoto, ortiga brava, pica pica, mala mujer).

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: La Luz (Hda. La Gibareña) (8° 23'39"N, 69° 49'25"O; 119 m), Municipio Obispos (Urtiaga 2007).

11. *Corythaica carinata* Uhler, 1894

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Achyranthes aspera* L.; **Euphorbiaceae:** *Manihot esculenta* Crantz (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava); **Fabaceae:** *P. vulgaris* (frijol); *Cajanus cajan* (L.) Huth (quinchoncho, guandú); **Lamiaceae:** *Salvia officinalis* L. (salvia); **Malvaceae:** *Alcea rosea* L. (= *Althaea rosea* (L.) Cav.) (Malva real), *Corchorus hirsutus* L., *Sida abutilifolia* Mill., *Urena lobata* L.; **Myrtaceae:** *Psidium guajava* L. (guayaba); **Passifloraceae:** *Passiflora foetida* L. 1753 (Parchita de montaña, maracuyá silvestre, parcha silvestre), *Piriqueta racemosa* (Jacq.) Sweet.; **Solanaceae:** *S. melongea* (berengena); **Turneraceae:** *Turnera diffusa* Willd. Ex Schult. (Damiana); **Verbenaceae:** *Lantana camara* L. (cinco negritos, bandera española).

Fuentes bibliográficas: Wolcott (1948), Kogan (1960), Drake y Ruhoff (1965), Alcaraz Meléndez *et al.* (2003), Matienzo *et al.* (2003), Plant Health Australia Ltd (2007), Urtiaga (2007), Halbert (2014), Maes y Knudson (2016).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; Siquisique (10° 10'43"N, 69° 42'20"O; 290 m) Municipio Urdaneta; estado Aragua: Maracay; Ocumare de la Costa, Municipio Ocumare de la Costa de Oro; estado La Guaira: Naiguatá (10° 37'10"N, 66° 44'50"O; 194 m), Municipio Vargas (Kogan 1960, Urtiaga 2007).

12. *Corythaica cyathicollis* (Costa, 1864)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Asteraceae:** *Vernonanthura brasiliana* (L.) H. Rob (= *Vernonia brasiliana* (L.) Druce (Palotal, estoraque); **Brassicaceae:** *Brassica oleracea* L. (repollo); **Cucurbitaceae:** *Cayaponia citrullifolia* (Griseb. Cogn. ex Griseb.); **Passifloraceae:** *Passiflora* L. spp., *Passiflora caerulea* L. (flor de la pasión, parchita, pasionaria azul); **Euphorbiaceae:** *Ricinus* L. spp., *Ricinus communis* L. (ricino), *Cnidocolus urens* (L.) Arthur (= *Jatropha urens*) (chaya silvestre, guaritoto, tartaguito, ortiga, pringamosa, chichicaxtle, mala mujer); **Malvaceae:** *Sida rhombifolia* L. (escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata), *Sida aggregata* C. Presl, (Barredera, pelotazo, savannah fanpetals); **Moraceae:** *Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg (árbol del pan o frutipan); **Solanaceae:** *Brugmansia suaveolens* (= *Datura suaveolens* (Humbl. y Bonpl. ex Willd.) Bercht y C. Presl (Nongue blanco, trompetero, floripondio, tomapende, toé), *Solanum* L. spp., *Solanum argentinum* Bitter y Lillo, 1913, *Solanum argillicolum* Dunal, 1852, *Solanum aethiopicum* L., *Solanum atropurpureum* Schrank, *Solanum balbisii* Bojer ex Dunal, *Solanum betaceum* Cav. (= *Cyphomandra betacea* Sendt) (Tomate de árbol, tamarillo, sachatomate, tomate andino), *Solanum bonariense* L., *Solanum conditum* C. V. Morton, *Solanum elaeagnifolium* Cav. 1794, *Solanum erianthum* D. Don. (Trompillo), *Solanum eucanthum* Phil., *Solanum fastigiatum* Willd., *Solanum gilo* Raddi (giló), *Solanum grandiflorum* Ruiz y Pav., *Solanum granuloso-leprosum* Dunal, *Solanum hieronymi* Kuntze (pocote), *Solanum hirtum* Vahl (paperas, tomatillo), *Solanum juripeba* Rich., *Solanum juvenale* Thell. (Meloncillo, meloncillo del campo, meloncillo de olor), *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Solanum mammosum* L. (Mata chiripa y cucaracha, chichigua, ubre de vaca, manzana de Sodoma, pichichio, chichitas), *Solanum mauritianum* Scop. (= *Solanum auriculatum*, Aiton) (Tabaquera del diablo, fumo bravo), *Solanum melongena* L. (berenjena), *Solanum multispinum* N. E. Br., *Solanum nigrum* v. *americanum* (Mill.), *Solanum paniculatum* L. (yurubeba, yurujheba), *Solanum pulverulentum* Pers., *Solanum quitoense* Lamarck, 1793 (lulo, naranjilla), *Solanum racemosum* Jacq. (Canker berry), *Solanum sessiliflorum* Dunal, 1814 (cocona, túpiro), *Solanum sisymbriifolium* Lamarck, 1794 (revienta caballos, espina colorada), *Solanum tabacifolium* Dunal, *Solanum torvum* Sw. (hierba sosa o pendejera), *Solanum tuberosum* L. (papa), *Solanum variabile* Mart., *Nicotiana tabacum* L. (tabaco).

Parasitoides y Depredadores. **Hymenoptera:** *Erythmelus tingitiphagus* (Soares) (Mymaridae); **Coleoptera:** *Megilla innotata* Vauls, *Cycloneda sanguinea* (L.) (Coccinelidae); **Hemiptera:** *Zelus rubidus* Lepeletier y Serville, 1825, *Zelus longipes* L. (Reduviidae).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Kogan (1960), Drake y Ruhoff (1965), Olckers *et al.* (2002), Pedrosa-Macedo *et al.* (2003), Triapitsyn (2003), Montemayor y Coscarón (2005), Urtiaga (2007), Montemayor y Melo (2012), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; embalse Los Quediches (Carora) (10° 00' 50" N, 70° 25' 39" O; 547 m) Municipio Torres; **estado Cojedes:** Apartaderos (9° 39' 0" N, 68° 54' 0" O; 144 m), Municipio Anzoátegui; **Distrito Capital:** Caracas (Monte 1940_a, Urtiaga 2007).

Comentario.

En su referido "Catálogo Global", Drake y Ruhoff (1965) colocaron a *C. cyathicollis* dentro del listado de Tingidae presentes en Venezuela. Sin embargo, Knudson (2018_a) señala que todos los especímenes de *C. cyathicollis* requieren que se les revise y establezca con precisión su estatus taxonómico específico; esto debido a que existe mucha confusión entre varias especies afines, y especialmente porque Montemayor y Melo (2012) establecieron que todas las identificaciones que se basaron en el Neotipo de *C. cyathicollis* dado por Kogan (1960), deben considerarse como pertenecientes a *Corythaica passiflorae* (Berg, 1884), y ninguno de los especímenes concuerdan con las ilustraciones de Costa (1864) (Knudson 2018_a).

13. *Corythaica monacha* Stål, 1873

Plantas hospedadoras o asociadas. Malvaceae: *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet (abutilo), *Abutilon megapotamicum* (A. Spreng.) A.St.-Hil. y Naudin (La linterna china), *Gossypium* L. spp. (algodonero), *Gaya* Kunth spp., *Sida argentina* K. Schum., *Sida cordifolia* L. (bala), *Sida glomerata* Cav., *Sida rhombifolia* L. (escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata), *Sida ulmifolia* Mill. (Malva de caballo, malva), *Sida aggregata* C. Presl, (Barredera, pelotazo, savannah fanpetals), *Pavonia hastata* Cav. (Malvavisco, pavonia); Solanaceae: *Solanum lycopersicum* L. (tomate); Rubiaceae: *Richardia brasiliensis* Gomes, 1801 (poaia branca); Verbenaceae: *Lantana camara* L. (camará, lantana, bandera española, ou i tomaca, confite, frutillo, supirrosa, cariaquito).

Parasitoides. Hymenoptera: *Erythmelus tingitiphagus* (Soares, 1941) (Mymaridae).

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Drake y Ruhoff (1965), Salinas (1967), Campos-Farinha *et al.* (1999), Triapitsyn (2003), Urtiaga (2007), Montemayor y Melo (2012), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; Altagracia, cerca de Carora (10°20'13"N, 70°12'11"O; 505 m de altitud), Municipio Torres; **estado Aragua:** La Providencia (10°13'60"N, 67°31'60"O; 447 m), Municipio Santiago Mariño (Martorell 1939, Urriaga 2007).

14. *Corythaica passiflorae* (Berg, 1884)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Brassicaceae:** *Brassica oleracea* L. (repollo); **Euphorbiaceae:** *Ricinus communis* L. (ricino); **Solanaceae:** *Solanum aethiopicum* L. (= *Solanum gilo* Raddi) (giló, nakati etíope, falso tomate, berenjena etíope, berenjena escarlata), *Solanum argillicolum* Dunal, 1852, *Solanum balbisii* Bojer ex Dunal, *Solanum bonariense* L., *Solanum biceps* Dunal, *Solanum elaeagnifolium* Cav. 1794, *Solanum jamaicense* Mill., *Solanum grandiflorum* Ruiz y Pav., *Solanum hirtum* Vahl (paperas, tomatillo), *Solanum juripeba* Rich., *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Solanum lycocarpum* St. Hil., *Solanum mauritanum* Scop., *Solanum melongena* L. (berengena), *Solanum nigrum* v. *americanum* (Mill.), *Solanum paniculatum* L. (yurubeba, yurujheba), *Solanum palinacanthum* Dunal, *Solanum pulverulentum* Pers., *Solanum quitoense* Lamarck, 1793 (lulo, naranjilla), *Solanum pseudocapsicum* L., *Solanum racemiflorum* Dunal, *Solanum racemosum* Jacq. (Canker berry), *Solanum sisymbriifolium* Lamarck, 1794 (revienta caballos, espina colorada), *Solanum tabacifolium* Dunal, *Solanum torvum* Sw. (hierba sosa o pendejera), *Solanum tuberosum* L. (papa), *Solanum variabile* Mart., *Solanum viarum* Dunal (joá), *Nicotiana tabacum* L. (tabaco); **Malvaceae:** *Gossypium* L. spp. (algodonero); **Passifloraceae:** *Passiflora caerulea* L. (flor de la pasión, parchita).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945), Drake y Ruhoff (1965), Salinas (1967), Montemayor y Melo (2012), Ferreira *et al.* (2017), Trento (2017), Knudson (2018_a), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Maracay; **estado Miranda:** Chacao (10°29'00"N, 66°50'00"O; altitud media: 1570 m), Municipio Chacao; **estado Sucre:** Cumaná (10°27'00"N, 64°10'00"O; altitud media: 43 m), Municipio Sucre (Ballou 1945).

Género *Corythucha* Stål, 1873

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. **Malvaceae:** *Triumfetta semitriloba* Jacq. (Cadillo), *Heliocarpus popayanensis* L. (majagua).

Fuentes bibliográficas: Briceño (2002), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Mérida (8° 35'00"N, 71° 08'00"O; 1.630 m de altitud media), Municipio Libertador; estado Portuguesa: Ospino (9° 18'N, 69° 27'O; 190 m) Municipio Ospino; Guanare (Briceño 2002, Urtiaga 2007).

15. *Corythucha fuscigera* (Stål, 1862)

Plantas hospedadoras o asociadas. Solanaceae: *Solanum torvum* Sw.; Fabaceae: *Hosackia crassifolia* Benth (chaparral, lotus de hoja ancha).

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: cerca de Cagua (10° 19'59"N, 67° 27'00"O, altitud media: 458 m), Municipio Sucre (Martorell 1939).

16. *Corythucha fuscomaculata* (Stål, 1858) ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Asparagaceae: *Dracaena draco* L. (drago); Malvaceae: *Abutilon* Miller spp., *Heliocarpus* L. spp., *Triumfetta* L. spp., *Triumfetta rhomboidea* Jacq., *Triumfetta semitriloba* Jacq.; Solanaceae: *Solanum* spp., *S. melongena* (berenjena), *S. quitoense*; Verbenaceae: *Lantana camara* L.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Couturier (1988), Gallego y Vélez (1992), Montemayor y Coscarón (2005), Quiroz y Salazar Ortega (2010), Trento (2017).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: 3 Km de la Azulita (8° 42'52"N, 71° 26'42"O; 1135 m), Municipio Andrés Bello, a Caño Zocledo. Basado en espécimen capturado el 5-IV-1988 (Colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield; CNC1188947).

17. *Corythucha globigera* Breddin, 1901

Plantas hospedadoras o asociadas. Solanaceae: *Solanum* spp.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: Baruta (Caracas) (10° 25'00"N, 66° 52'00"O, altitud media: 1178-1011 m), Municipio Baruta (Monte 1940_a).

18. *Corythucha gossypii* (Fabricius, 1794) (chinche de encaje de la higuera, chinche de encaje del algodón)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Anacardiaceae:** *Mangifera indica* L. (mango); **Annonaceae:** *Annona macrophyllata* Donn. SM. (= *Annona diversifolia* Saff.) (llama, anona), *Annona montana* MacFad. (= *Annona marcgravii* Mart.) (Guanábana cimarrona, guanabana de loma), *Annona glabra* L. (bagá de Cuba, huanábano cimarrón de Cuba), *Annona muricata* L. (guanábana), *Annona squamosa* L. (anón, ates, riñón, anona, o saramuyo); **Araceae:** *Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott (quequisque, melonga morada, Taro de Brasil, Blue taro, Blue Tannia, Purplestzdem Taro, Black malanga, Chinese taro, Coco yam, elephant ear, orejas de elefante); **Arecaceae:** *Elaeis* Jacq., 1763 spp. (palmas aceiteras), *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook (palma real, chaguaramo); **Asteraceae:** *Ambrosia artemisiifolia* L. (Estafiate, altamisa, ajeno del país, amargosa, artemisa, artemisa de México, artemisia, marco del Perú, Santa María), *Bidens pilosa* L. (Cadillo rosero, romerillo); *Dahlia* Cav. 1791 spp. (Dalias), *Chrysanthemum morifolium* Ramat (crisantemo de la China, flor de Roma, sangre de Francia), *Leucanthemum maximum* (Raymond) DC (= *Chrysanthemum maximum* Raymond) (margarita francesa), *Parthenium hysterophorus* L. (Anisillo, escoba amarga), *Xanthium occidentale* Bertold (= *X. chinense* Mill. (Guizazo de caballo, guizazo), *Zinnia elegans* Jacq. (Cuarentona, cagigal); **Bignoniaceae:** *Spathodea campanulata* P. Beauv. (tulipanero africano, árbol de la fontana, llama-del-bosque, llama Nandi, amapola, meaíto, caoba de Santo Domingo, gallito, galeana, tulipán); **Bombacaceae:** *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn. (Ceiba, lupuna, mapajo, bonga, pochote, kapok); **Caricaceae:** *Carica papaya* L. (Lechosa, papaya, papayón, olocotón, papayo, fruta bomba, melón papaya, melón de árbol); **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* (L.) Lam (batata, papa dulce, patata dulce, camote, moniato, boniato); **Capparaceae:** *Capparis atamisquea* Kuntze (= *Atamisquea emarginata*), *Capparis cynophallophora* L. (pinga de perro), *Capparis flexuosa* (L.) Presl; **Cordiaceae:** *Cordia* L. spp.; **Cucurbitaceae:** *Cucumis* L. spp., *Lagenaria leucantha* (Molina) Standl. (Mate, calabaza de peregrino, guaje, bule, jícara, acocot), *Sechium* P. Browne spp.; **Ebenaceae:** *Diospyros* L. spp. (ébano, ebony), *Diospyros digyna* Jacq. (Zapote negro); **Euphorbiaceae:** *Ricinus communis* L. (ricino), *Manihot esculenta* Crantz (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava), *Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. Ex A. Juss. (Buena vista de Filipinas), *Jatropha gossypifolia* L. (Sibidigua, tua tua), *Jatropha multifida* L. (árbol coral), *Jatropha podagrica* Hook. (Coral Vegetal, capa de rey, jatrofa), *Cnidoscolus aconitifolius* (Mill.) I.M. Johnst. (= *Jatropha aconitifolia* Mill.) (Chaya, árbol espinaca o chicasquil); **Fabaceae:** *Phaseolus vulgaris* L. (caraota, caraotas negras, frijoles negros, habichuelas negras, porotos negros, zaragozas negras), *Phaseolus lunatus* L. (= *Phaseolus limensis* Macfad (frijol lima, pallar, garrofón, habones, judía de Lima, haba de Lima, poroto pallar, guaracaro), *Pachyrhizus erosus* (L.) Urb. 1905 (La jícama, pelenga o nabo mexicano), *Arachis hypogaea* L. (maní, cacahuate, cacahuete, caguete),

Cajanus cajan (L.) Huth (= *Cajanus indicus* Spreng.) (Quinchoncho, guandú, gandul, frijol de palo, frijol chícharo, palo de gandules), *Canavalia ensiformis* (L.) DC (Canavalia, frijol de chancho, frijol espada, frijol machete, frijol mantequilla, haba criolla, jackbean), *Canavalia pubescens* Hook y Arn., *Dolichos lablab* L., *Erythrina berteroaana* Urb. (árbol de pitos o flautines), *Erythrina fusca* Lour (= *Erythrina glauca* Willd.) (Bucare, anauco, elequeme, gallito, bucayo, pízamo, bucaro, purple coraltree, bois immortelle), *Erythrina variegata* L. (= *Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr.), *Piscidia piscipula* L. (Sarg.) (Barbasco, palo de agua, jabil o chijol), *Erythrina crista-galli* L., *Erythrina sandwicensis* Degener, *Glycine max* L. (Soya, soja), *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (caupí, carilla, judía de careta, frijol de carita, chíchere, chíchare, chicharillo, chícharo salvaje, frijol chino, frijol cabecita negra, frijol Castilla, frijol de Aruba, poroto tape), *Bauhinia* L. spp., *Bauhinia variegata* L. (casco de vaca, falsa caoba), *Macroptilium atropurpureum* (DC.), *Macroptilium lathyroides* (L.), *Neonotonia wightii* (Wight y Arn.) Verdc. (soja forrajera o soja perenne), *Senna bicapsularis* (L.) Roxb. (= *Cassia emarginata* L.) (Adecillo, frijolillo), *Senna siamea* (Lam.) H.S. Irin et Barneby (= *Cassia siamea* Lam.) (Árbol Kassod, Casia de Siam), *Cassia fistula* L. (caña fístula, casia purgante, hojasén), *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Sauvalle (Caraotillo, jiquima, jicama cimarrona de Cuba), *Centrosema pubescens* Benth. (Bejuco de chivo, centro, campanilla, choreque, patito, pin-pin, gallinita), *Desmodium molliculum* (Kunth) DC. 1825 (Pegapega, pata de perro, pati perro, allqupachaquin, pie de perro, manayupa), *Indigofera suffruticosa* Mill. (Añil, ruda cimarrona del Perú), *Lablab purpureus* L. ex Sweet (Caraota chivata, zarandaja, judía de Egipto, frijol de Egipto, chaucha japonesa), *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth. (Yacure, guamúchil, gallinero, pinzán, chiminango, gina, payandé), *Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC (frijol alado), *Platymiscium diadelphum* Blake (Roble); **Moraceae:** *Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg (árbol del pan o frutipan), *Maclura tricuspidata* (Carrière) Bureau (cudrang, mandarin melon berry, silkworm thorn, zhe, che), *Broussonetia papyrifera* (L.) (Morera del papel); **Musaceae:** *Musa paradisiaca* L. (platano, banano); **Myrtaceae:** *Psidium guajava* L. (guayaba), *Syzygium jambos* (L.) Alston (pera de agua, chilincoco, pomarroja); **Poaceae:** *Zea mays* L. (maíz); **Rosaceae:** *Prunus persica* (L.) Sokes. 1812 non Batsch, 1801 (durazno); **Rutaceae:** *Casimiroa edulis* La Llave y Lex (zapote blanco, hojas de nogal, hojas de zapote, matasano, zapotenova, zapote dormilón o zapote somnífero), *Citrus medica* L. (limón de Florida, cidra, citrón, limón poncil), *Citrus x aurantia* L. (naranja amarga), *Citrus x sinensis* Osbeck (naranja), *Citrus maxima* Merr. (Toronja, pomelo, pamplemusa, limonzón, cimboa pomelo chino, grapefruit), *Zanthoxylum martinicense* (Lam.) DC (bosú, espino rubial, pino macho, ayúa, yellow hercules); **Hernandiaceae:** *Gyrocarpus americanus* Jacq. 1763 (Volador, cedro blanco, árbol helicóptero, quitlacoctli); **Lamiaceae:** *Hyptis capitata* Jacq. (San Dieguillo), *Satureja discolor* (Kunth) Briq.; **Malvaceae:** *Gossypium hirsutum* L., 1763 [algodón, algodón de tierras altas (*Upland Cotton*) o algodón mexicano (*Mexican*

Cotton], *Hibiscus* L., 1753 spp. (hibiscos), *Hibiscus calyphyllus* Cav., *Hibiscus rosa-sinensis* L. (rosa de China, cayena, amapola, hibisco), *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench, 1794 (= *Hibiscus esculentus*) (quimbombó, quingombó, gombo, molondrón, ocra, okra o bamia, candia, abelmosco), *Althaea rosea* L. (Malva real, malva loca); **Passifloraceae**: *P. edulis* (Parchita, maracuyá, fruta de la pasión, pasionaria), *Passiflora ligularis* Juss., 1805 (granadilla); **Sapindaceae**: *Melicocca bijugatus* Jacq. 1760 (mamón, maco, quenepa, huaya, guaya, Motoyoé, coquito San Juan), *Paullinia cururu* L. (Azucarito), *Paullinia pinnata* L. (Bejuco de zarcillo, bejuco leñoso), *Sapindus saponaria* L. (Parapara, michú); **Solanaceae**: *Capsicum annuum* (chiltoma), *Capsicum baccatum* L. (ají picante), *Datura innoxia* Mill. (Nacazcul, toloatzin, toloache, tártago, yerba del disco), *Brugmansia sanguinea* (Ruiz y Pav) D. Don (= *Datura sanguinea* Ruiz y Pav) (floripondio rojo), *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Solanum melongena* L. (berenjena), *Solanum torvum* Sw. (hierba sosa o pendejera); **Sterculiaceae**: *Sterculia ceramica* R. Br., *Waltheria indica* L. (= *W. americana* L.) (Malva blanca, escobillo blanco, babo de araña, escobillo batán, mazote de caballo, malva de monte, tapacola); **Thymelaeaceae**: *Wikstroemia monticola* Skottsberg, *Wikstroemia uva-ursi* A. Gray; **Turneraceae**: *Turnera ulmifolia* L. (Cumanà, Marilope, botón dorado de Cuba, Manzanilla de los campos, Yellow Alder, Clavel de oro, Oreja de collote); **Verbenaceae**: *Verbena x hybrida* Groenland y Rümpler (Verbena).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Ballou (1945), Drake y Ruhoff (1965), Osuna (2000), Miller y Nagamine (2005), Urriaga (2007), Varón *et al.* (2010), Guidoti *et al.* (2015), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; **Estado Aragua:** Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m); **estado Barinas:** Chorrosco (8°25'29,38"N, 69°18'11,49"O), Municipio Sosa; **estado Carabobo:** Chirgua (Hda. Monte Sacro) (10°12'31"N, 68°10'51"O; 684 m), Municipio Bejuma; **estado Falcón:** Vegas del Tuy (Hda. Viloría) (10°42'28"N, 69°9'51"O; 129 m), Municipio Unión; **estado Lara:** Barquisimeto; Río Claro (9°55'19"N, 69°21'38"O; 863 m), La Cuchilla (9°54'9"N, 69°20'57"O; 1.329 m), Municipio Iribarren; Aguada Grande (10°35'7"N, 69°29'5"O; 457 m), Municipio Urdaneta; Altagracia; Carora; Siquisique; Tamaca (10°11'21"N, 69°18'33"O; 600 m), Municipio Iribarren; **estado Miranda:** Guarenas, colonia Mendoza (10°28'26"N, 66°32'18"O; 374 m) Municipio Ambrosio Plaza; la Hacienda Izcaragua (10°29'47"N, 66°41'47,3"O; 555 m), Municipio Plaza; **estado Yaracuy:** El Chino (10°27'0"N, 68°44'45"O; 43 m), Municipio Veroes; San Felipe (10°20'07"N, 68°34'40"O; 810-1350 m), Municipio San Felipe; Urachiche (10°09'27"N, 69°00'36"O; altitud media 472 m), Municipio Urachiche (Monte 1940_a, Ballou 1945, Osuna 2000, Urriaga 2007).

19. *Corythucha morilli* Osborn y Drake, 1917

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., 1900 (guardia de asalto, guardias altos, matacavero, palico verde, rompedallas, pirulero), *Xanthium* L. spp., *Xanthium strumarium canadense* (Mill.) Torr. y A. Gray (= *Xanthium canadense* Mill.), *Helianthus* L. spp., *Helianthus annuus* L. (girasol), *Ambrosia artemisiifolia* L. (Estafiate, altamisa, ajeno del país, amargosa, artemisa, artemisa de México, artemisia, marco del Perú, Santa María), *Artemisia dracunculoides* L. (estragón, dragoncillo, tarragón), *Baccharis pilularis* DC., *Conyza canadensis* (L.) Cronquist (= *Erigerum canadensis* (L.) Cronquist) (erígero del Canadá, hierba carnícera), *Egletes prostrata* (Sw.) Kuntze, *Lagascea mollis* Cav. (Romerillo cimarrón), *Pluchea indica* (L.) Less., *Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn., *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. y Hook. f. ex A. Gray, *Wedelia calycina* Rich., 1807 (= *Wedelia jacquinii* subsp. *calycina*); **Caricaceae:** *Carica papaya* L. (Lechosa, papaya, papayón, olocotón, papayo, fruta bomba, melón papaya, melón de árbol); **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* (L.) Lam (batata, papa dulce, patata dulce, camote, moniato, boniato); **Ebenaceae:** *Diospyros* L. spp. (ébano, ebony); **Fabaceae:** *Senna atomaria* L. (= *Cassia atomaria* L.) (Cañafístolín, adormidera).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Rogers (1977), Narváez (2003), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

Comentario.

Como bien señala Knudson (2018a), *C. morilli*, *Corythucha* n. sp. Knudson, 2018_a y *Corythucha marmorata* (Uhler, 1878) son muy afines morfológicamente, lo que puede generar problemas de identificación, especialmente cuando se implementa la alfa taxonomía. Por ello, es recomendable revisar los ejemplares reportados para Venezuela para corroborar su correcta identificación taxonómica específica.

20. *Corythucha seguyi* Drake, 1921

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *P. vulgaris* (frijol); Solanaceae: *S. melongea* (berengena).

Fuentes bibliográficas: Salinas (1967): basado en revisión de catálogo y archivos de Ch. Ballou; Asociación Latinoamericana de Entomología (1968).

Distribución en Venezuela.

Localidad no indicada (Salinas 1967).

Género *Dictyla* Stål, 1874

21. *Dictyla alia* Drake y Cobben, 1960

Plantas hospedadoras o asociadas. Boraginaceae: *Heliotropium indicum* L. (Rabo de alacrán, heliotropo indio); Cordiaceae: *Cordia alba* (Jacq.) Roem. y Schult (caujaro, uvita).

Fuentes bibliográficas: Drake y Cobben (1960), Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; estado Falcón: Vegas del Tuy (Urtiaga 2007).

22. *Dictyla figurata* (Drake, 1922)

Plantas hospedadoras o asociadas. Cordiaceae: *Cordia* L. spp.; *Cordia glabra* L. (caujaro); Solanaceae: *S. melongea* L. (Berengena).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945), Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; estado Sucre: La Chara (10° 14'2"N, 64° 21'53"O; 413 m), Municipio Sucre; Distrito Capital: Caracas (Ballou 1945, Urtiaga 2007).

23. *Dictyla loricata* (Distant, 1888)

Plantas hospedadoras o asociadas. Boraginaceae: *Tournefortia* L. spp.; Cordiaceae: *Cordia* L. spp.; *Cordia bicolor* A. DC. (Bernabé, laurel macho, muñeco, sombra de ternero), *Cordia colococca* L., *Cordia polycephala* Lam., 1791 (= *Cordia corymbosa*), *Cordia alliodora* (Ruiz y Pav.) Oken 1841 (laurel blanco); Fabaceae: *Senna atomaria* L. (= *Cassia atomaria* L.) (Cañafistolín, adormidera). Urtiaga (2007) refiere a "*Cordia schomburkia*" (nombre común: orégano) como planta hospedadora para esta especie de Tíngido; sin embargo, hasta donde se pudo indagar la misma no aparece referida en la literatura botánica como taxón integrante del género *Cordia* L. spp. (*¿Lapsus calami, errata de imprenta?*).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Neal y Schaeffer (2000), Montemayor y Coscarón (2005), Urtiaga (2007), Montemayor (2014), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito capital: El Valle, Caracas; **estado Lara:** Tamaca; **estado Portuguesa:** Papelón 8° 02'05"N, 62° 38'46"O; 110 m), Municipio Papelón; Guanare; **estado Yaracuy:** Nirgua (10° 09'09"N, 68° 33'59"O; 807 m), Municipio Nirgua (Monte 1940_a, Urtiaga 2007).

24. *Dictyla monotropidia* (Stål, 1858) (chinche de encaje de la cordia)

Plantas hospedadoras o asociadas. Cordiaceae: *Cordia* spp., *Cordia alliodora* (Ruiz y Pav.) Oken 1841 (laurel blanco), *Cordia toqueve* Aubl. (Gargaúba), *Cordia verbenaceae* DC (= *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. Schult., 1819) (bolita prieta, orégano cimarrón, varita prieta, María negra, basura prieta, black sage), *Cordia gerascanthus* L. 1759 (baria de Cuba, varia de Cuba, palo de rosa de las Antillas), *Cordia tomentosa* (Lam.) Schult., 1819, *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. Ex Steud. (Petiribí, peteribí); **Euphorbiaceae:** *Jatropha curcas* L. 1753 (piñón de tempate, jatropa). **Fabaceae:** *Phaseolus vulgaris* L. (caraota, caraotas negras, frijoles negros, habichuelas negras, porotos negros, zaragozas negras); **Lauraceae:** *Laurus nobilis* L. (laurel); **Malvaceae:** *Gossypium* L. spp., *Gossypium barbadense* L., 1753 (algodón de Pima, algodón Tangüis), *Gossypium hirsutum* L., 1763 (algodón, algodón de tierras altas o algodón mexicano; fue interceptada in Texas (EUA) sobre **Orchidaceae** traída de México.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Neal y Schaeffer (2000), Urtiaga (2007), Rosa *et al.* (2008), Martínez (2011), Martínez *et al.* (2012), Montemayor (2014), Guidoti *et al.* (2015), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Los Quediche (cerca de Carora) (Municipio Torres) (Urtiaga 2007).

25. *Dictyla parmata* (Distant, 1888)

Plantas hospedadoras o asociadas. Boraginaceae: *Cochranea auchusaefolia* Gürke.; **Cordiaceae:** *Cordia* L. spp., *Cordia polycephala* Lam., 1791 (= *Cordia corymbosa*), *Cordia verbenaceae* DC (= *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. Schult., 1819) (bolita prieta, orégano cimarrón, varita prieta, María negra, basura prieta, black sage), *Cordia cylindristachya* (Ruiz y Pav.) Roem. Schult.; **Malvaceae:** *Sida rhombifolia* L. (escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007), Martínez (2011), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle, Caracas; **estado Lara:** Río Claro, La Cuchilla (Municipio Iribarren), Aguada Grande (Municipio Urdaneta) (Monte 1940_a, Urtiaga 2007).

Género *Dyspharsa* Drake y Hambleton, 1944

26. *Dyspharsa uniseriata*, nueva especie (Figura 1)

***Dyspharsa uniseriata* Cazorla y Knudson**

urn:lsid:zoobank.org:act:1B51BDD5-5B46-4247-83A3-65EA57FBCBE7

Cabeza negra; espinas occipitales amarillas; espinas occipitales extremadamente largas, adheridas a la cabeza, curvadas hacia abajo, extendiéndose hasta la base de las espinas frontales; espina media alargada, adheridas a la cabeza, curvada hacia abajo, extendiéndose entre las espinas frontales; espinas frontales más cortas, curvadas, con ápices casi tocándose. Antenas moderadamente largas, amarillentas; escapo robusto, cilíndrico; pedicelo más angosto, dos tercios tan largo como el largo anterior, base oscurecida, infuscada; basiflagelómero extremadamente largo, seis a siete veces más largo que el escapo, delgado, con varias filas regulares de pelos cortos; distiflagelómero en forma de huso (fusiforme), con ápice más angosto que la base y curvado, y tres cuartos de su superficie oscura. Búculas contiguas anteriormente, tri a cuatriseriadas, extendiéndose posteriormente más allá de la cabeza; negras con márgenes más claros. Rostrum extendiéndose hasta el margen anterior del metatórax, amarillo con ápice oscuro, infuscado.

Collar del pronoto con una fila de células alargadas, amarillo; callo negro; pronoto marrón, extremadamente prominente; punteado, unicarinado; carina media uniformemente baja, siguiendo la convexidad del pronoto, uniseriada, extendiéndose hasta el ápice o a la proyección triangular posterior, donde es elevada y fusiforme; la proyección triangular posterior posee similar coloración que el pronoto, pero en el tercio apical es amarillenta; paranota reducida a crestas uniseriadas; una hilera de areolas angostas opuestas a los callos, carinada posteriormente. Hemélitros alargados, amarillo marrón, con dos bandas oscuras, una en la mitad basal, y la otra en el tercio apical, unidas por una banda central oscura y otras areolas hialinas; hipocosta uniseriada con pequeñas células rectangulares; área costal uniseriada, con grandes células cuadradas; área subcostal subvertical, triseriada en superficie más ancha; vena *rm* ligeramente sinusoidal, célula discoidal triseriada, ápice no alcanza la mitad de hemélitro; área sutural con siete a ocho filas de areolas. Alas metatorácicas grandes, alargadas, extendiéndose más allá del abdomen en reposo.

Tórax negro-oscuro debajo; peritremas ostiolares amarillos; láminas rostrales uniseriadas, moderadamente divergentes; coxas negras; fémures y tibias de longitud subigual, amarillentos; tibias con varias filas de pelos cortos y delgados; tarsos infuscados. Abdomen alargado, más de la mitad de la longitud del cuerpo, negro; pigóforo cuadrado cerca del ápice a cada lado, con pelos amarillos en el ápice.

Diagnóstico: Separada de la especie tipo del género, *Dyspharsa myersi* (Drake 1926), por el collar pronotal más corto que no cubre la base de la cabeza, el pronoto marrón, el área costal uniseriada del hemélitro y el área subcostal triseriada del hemélitro.

Material tipo. Holotipo: Estado Trujillo: Mesa de Esnujaque (9°02'45"N, 70°42'24"O; 2750 m), Municipio Urdaneta. Basado en espécimen capturado el 28-III-1947, H. E. Box), COM. INST. ENT. COLL. No. 10973. [♂ BMNH]. **Paratipo:** Estado Mérida: Mérida, capturado en trampa Pan el 8-IV-1988, CNC1188945 [1♂].

Mediciones (n = 2): Largo: (3,30) - 3,39; Anchura máxima: 1,07 - (1,12); escape: (0,15) - 0,16; pedicelo: 0,11- (0,13); basiflagelómero: (1,28) - 1,33; distiflagelómero: (0,47) - 0,53.

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Etimología. Nombrada por el área costal que posee una hilera o fila de areolas (uniseriada).

Género *Eurypharsa* Stål, 1873

27. *Eurypharsa nobilis* (Guerin-Meneville, 1844) ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Ojeda y Neciosup (1974).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Suapure (07°14'03"N, 65°10'02"O; 53 m) (Río Caura), Municipio Cedeño. Basado en espécimen capturado el 9-VIII-1899 (Colector: E.A. Klages; CUIC).

Género *Gargaphia* Stål, 1862

Especie (s) no identificada (s).

Plantas hospedadoras o asociadas (Distribución en Venezuela).

Amaranthaceae: *Achyranthes indica* (L.) Mill. (pegapega), (Barquisimeto, estado Lara); **Arecaceae:** *Acrocomia aculeata* (Jacq.) (Corozo, coyol, bastones de Tabago, palma espinosa de las Antillas, mbocayá, palma de vino, grugru, nuez del Paraguay) (Corozal, Guanare, Municipio Guanare, estado Portuguesa); **Asteraceae:** *Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch. Bip., (Barquisimeto, estado Lara); **Euphorbiaceae:** *Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. Ex A. Juss. (= *Codiaeum variegatum* Blume var. *pictum* Muell. Arg.) [Buría de Londres (9°53'17"N, 68°57'48"O; 250 m), municipio Simón Planas, estado Lara], *Croton anomalous* Pittier (Los Quediches, cerca de Carora, estado Lara), *Croton fragans* Kunth (Amargoso, Carcanapire) (localidad no señalada); **Fabaceae:** *Cajanus cajan* (L.) Huth (= *Cajanus indicus* Spreng.) (Quinchoncho, guandú, gandul, frijol de palo, frijol chícharo, palo de gandules) [Sabana de Parra (10°07'05"N; 69°02'18"O; 320 m de altitud media), municipio José A. Páez, estado Yaracuy], *Calopogonium coeruleum* (Benth) Sauv. (Jiquima, jicama cimarrona de Cuba.) [Payara (9°29'37"N, 69°04'53"O; 141 m), municipio Páez, estado Portuguesa], *Desmodium molliculum* (Kunth) DC. 1825 (Pegapega, pata de perro, pati perro, allqupachaquin, pie de perro, manayupa), (Barquisimeto, estado Lara), *Indigofera suffruticosa* Mill. (Añil, ruda cimarrona del Perú) [Vegas del Tuy (Hda. Viloría), Municipio Unión, estado Falcón], *Rhynchosia minima* (L.) DC. (Bejuco de cangrejo), [Libertad (8°19'35"N, 69°37'47"O; 103 m), municipio Rojas, estado Barinas], *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (Caupí, carilla, judía de careta, frijol de carita, chíchere, chíchare, chicharillo, chícharo salvaje, fríjol chino, fríjol cabecita negra, frijol Castilla, frijol de Aruba, poroto tape) (Chorrosco, estado Barinas); **Malvaceae:** *Sida aggregata* (Barredera) (Altagracia, Carora, estado Lara), *Sida glomerata* Cav. (Barredera); (Los Quediches, Carora, estado Lara), *Sida rhombifolia* L. (Escoba babosa, escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata); (Los Quediches, Carora, estado Lara), *Sterculia apetala* (Jacq.) Karst (Camoruco, panamá, anacahuita) (Barquisimeto, estado Lara), *Triumfetta semitriloba* Jacq. (Cadillo), (Ospino, Municipio Ospino; Guanare, Municipio Guanare, Estado Portuguesa); **Passifloraceae:** *Passiflora cuneata* Willd., 1809 (Bejuco trepador del neotrópico) (La Luz, estado Barinas); **Sapindaceae:** *Sapindus saponaria* L., (Parapara) (Barquisimeto, estado Lara); **Smilacaceae:** *Smilax cumanensis* Humb. y Bonpl. ex Willd. (Zarzaparrilla) (Los Quediches, Carora, estado Lara) (Urtiaga 2007).

28. *Gargaphia deceptiva* (Drake y Bruner, 1924)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Convolvulaceae:** *Ipomoea* L. spp.; *Malpighia puniceifolia* L. (acerola, cereza de Barbados, semeruco); **Malvaceae:** *Sida aggregata* C. Presl, (Barredera, pelotazo, savannah fanpetals); **Myrtaceae:** *Psidium guajava* L. (guayaba).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Camacho Molina *et al.* (2002), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto, Altagracia; **estado Zulia:** en varias granjas agrícolas ubicadas en los municipios Mara (10°58'00"N, 71°44'00"O, altitud media: 1m) (Fincas: Las Margaritas, Los Ciénegos, San Benito, Derrote, Centro Frutícola del Zulia-CORPOZULIA, La Cochina, La Fabiola, La Mamacita, El Ajonjolí, Los Váquiros), Guajira (11°05'11"N, 71°51'16"O) (Fincas: El Venao, El Derrote), La Cañada de Urdaneta (10°48'00"N, 71°46'00"O, altitud media: 61 m)(Fincas: La Milagrosa, Las 3M, La Mariana, Las Viguitas, Las Guayabitas), Jesús Enrique Lossada (10°12'N, 71°18'O) (Fincas: La Guayaba, La Coromoto), Miranda (10°43'04"N, 71°20'06"O) (Finca: El Jagüey de Corrales) y Sucre (10°03'31"N, 72°33'10"O; altitud media: 12 m) (Fincas: Carmelitas, La Dulzura) (Camacho Molina *et al.* 2002, Urtiaga 2007).

29. *Gargaphia mirabilis* Monte, 1938

Plantas hospedadoras. **Euphorbiaceae:** *Croton pungens* Jacq.

Fuentes bibliográficas: Monte (1938), Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Antímano (10°28'00"N, 66°58'00"O; 913 m), Caracas, Municipio Libertador (Monte 1938).

30. *Gargaphia nigrinervis* Stål, 1873

Plantas hospedadoras o asociadas. **Cucurbitaceae:** *Cucurbita maxima* Duchesne *in* Lam. (Auyama); **Euphorbiaceae:** *Cnidoscolus urens* (L.) Arthur (= *Jatropha urens*) (chaya silvestre, guaritoto, tartaguito, ortiga, pringamosa, chichicaxtle, mala mujer); **Fabaceae:** *Dolichos lablab* L., *Pisum sativum* L., *Phaseolus lunatus* L., *Phaseolus vulgaris* L. y *Cajanus cajan* (L.) Huth; **Malvaceae:** *Gossypium* spp., *Malachra* L. spp., *Abutilon cordatum* Garcke y Schumann; **Solanaceae:** *Solanum* spp.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Cobben (1960), Drake y Ruhoff (1965), Neciosup y Ojeda (1973), Ojeda y Neciosup (1974), Figueroa (1977), Debouck (1986), Maquera y Tello (1994), Knudson (2018_a), Cazorla Perfetti y Morales Moreno (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Quíbor (10°00'18"N, 69°31'4"O; 600 m), Municipio Jiménez; **estado Miranda:** Hacienda Izcaragua (10°29'47"N, 66°41'47,3"O; 555 m) Municipio Plaza (Monte 1940_a, Cazorla Perfetti y Morales Moreno 2019).

31. *Gargaphia patricia* (Stål, 1862)

Plantas hospedadoras o asociadas. Euphorbiaceae: Especie no identificada.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a) Drake y Ruhoff (1965), Maes y Knudson (2016), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Antímano, Caracas, Municipio Libertador (Monte 1940_a).

Género *Leptocysta* Stål, 1873

32. *Leptocysta sexnebulosa* (Stål, 1858)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Antennaria* Gaertn spp., *Mikania* Willd. spp., *Mikania micrantha* HBK, *Vernonia* Schreb. spp.; **Convolvulaceae:** *Ipomea* L. spp., *Ipomoea batatas* (L.) Lam (batata, papa dulce, patata dulce, camote, moniato, boniato); **Myrtaceae:** *Eucalyptus* L'Hér. spp.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Ojeda y Neciosup (1974), Cock (1981), Montemayor (2010), Guidoti *et al.* (2015), Knudson (2018_a), COSAVE (2019), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Angeles del Tucucu (Perijá) (9°50'36"N, 72°48'41"O; 255 m; Municipio Machiques; **estado La Guaira:** Los Canales, Naiguatá (10°37'10"N, 66°44'50"O; 194 m de altitud), Municipio Vargas (Monte 1940_a, Knudson 2018_a).

Género *Leptodictya* Stål, 1873

33. *Leptodictya (Hanuala) bambusae* Drake, 1918

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae (gramíneas): *Bambusa vulgaris* Schrad. ex J.C. Wendl. (Bambú común), *Dendrocalamus strictus* (Roxb.) Nees (bambú de hierro, bambú macho, bambú de Calcuta, bambú sólido), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Olyra latifolia* L. 1759 (Guafa), *Zea mays* L. (maíz).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Neal y Schaeffer (2000), Urtiaga (2007), Streito *et al.* (2013), Knudson (2018_a), Guilbert (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Chirgua (Hda. Monte Sacro); **estado Lara:** La Manzanita (9° 57'48"N, 68° 58'14"O; 281 m), Municipio Simón Planas; Tacarigua (10° 9'35"N, 69° 12'50"O; 528 m), Municipio Iribarren; Valle del Turbio, Municipios Iribarren y Palavecino (estado Lara) y en el Municipio Peña (estado Yaracuy), entre las coordenadas UTM 1.107.150 y 1.120.000 de latitud Norte y 460.700 y 487.500 de longitud Este; **estado Sucre:** Cumanacoa (10° 15'03"N, 63° 55'11"O; 368 m de altitud media), Municipio Montes; **estado Táchira:** Ureña (7° 55'06"N, 72° 26'48"O; 301 m), Municipio Pedro María Ureña; **estado Trujillo:** La Puerta (9° 07'32"N, 70° 42'34"O; 1758 m de altitud media), Municipio Valera; Motatán (9° 23'36"N, 70° 35'30"O; 358 m), Municipio Motatán; **estado Yaracuy:** Yaritagua (10° 04'31"N, 69° 07'42"O; 340 m de altitud media), Municipio Peña (Urtiaga 2007).

34. *Leptodictya (Hanuala) tabida* (Herrich-Schaeffer, 1940)

Plantas hospedadoras o asociadas. Convolvulaceae: *Ipomoea* L. spp.; Fabaceae: *Medicago sativa* L. (alfalfa); Poaceae (gramíneas): *Bambusa* Schreb. spp. (Bambú), *B. vulgaris*, *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. (Pasto dentado), *Megathyrsus maximus* (Jacq.) B.K. Simon y S.W. Jacobs (= *Panicum maximum* Jacq.) (Zacate guinea, pasto guinea, pasto Tanzania), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Sorghum halepense* (L.) Pers., 1805 (zacate Johnson, sorgo de Alepo, sorgo silvestre, cañota), *Zea mays* L. (maíz), *Zea mays* spp. *mexicana* (Schrad.) (= *Z. mexicana*) (teosintle, maíz cimarrón);

Depredadores y Parasitoides. Hymenoptera: *Erythmelus tingitiphagus* (Soares, 1941) (Mymaridae); Coleoptera: *Coleomegilla maculata* (DeGeer, 1775) (Coccinelidae).

Fuentes bibliográficas: Box y Guagliumi (1953), Guagliumi (1959), Drake y Ruhoff (1965), Chang (1985), Neal y Schaeffer (2000), Triapitsyn (2003), Sétamou *et al.* (2005), NPPO of the Netherlands (2009), Briceño *et al.* (2011), Gualle y Mendoza (2012), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional “Henri Pittier”; **estado Lara:** Barquisimeto; El Taque (10° 3'45"N, 69° 12'25"O; 386 m), Municipio Palavecino; **estado Portuguesa:** Turén (9° 19'35"N, 69° 07'11"O; 135 m de altitud), Municipio Turén; **estado Yaracauy:** Yaritagua (Osuna 2000, Triapitsyn 2003, Briceño *et al.* 2011).

Comentario.

Box y Guagliumi (1953) señalan que *L. tabida* es muy común y ampliamente distribuida en las plantaciones de caña de azúcar en Venezuela; sin embargo, no indicaron las localidades.

35. *Leptodictya (Hanuala) venezolana* Monte, 1940

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae (gramíneas): *Bambusa* Schreb. spp. (Bambú).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Los Caobos (10° 30'N, 66° 53'O; 800-1000 m), Caracas, Municipio Libertador (Monte 1940_a).

36. *Leptodictya (Hanuala) n. sp.* (Nuevo registro)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Montaña (10° 30'N, 66° 53'O; 2436 m), Municipio Arzobispo Chacón. Basado en espécimen capturado el 31-III-1988 (Colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield; CNC1188940).

Género *Leptopharsa* Stål, 1873

Especies no identificadas.

Plantas hospedadoras o asociadas. Bignonaceae: especie no identificada.

Fuentes bibliográficas: Osuna (2000), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional “Henri Pittier”; **estado Lara:** Los Quediches, Carora, Municipio Torres (Osuna 2000, Urtiaga 2007).

37. *Leptopharsa clitoriae* (Heidemann, 1911)

Plantas hospedadoras o asociadas. Betulaceae: *Alnus* Mill. spp. (aliso); Boraginaceae: *Lappula* Moench spp.; Fabaceae: *Clitoria fairchildiana* R. A. Howard (Sombrero), *Clitoria mariana* L., *Desmodium* Desv. spp., *Lespedeza* Michx. spp.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

Comentario.

El reporte de *L. clitoriae* para Venezuela dado por Urtiaga (2007), se basó en ejemplar (es) de “chinche negra de 3 mm de largo” capturado (s) sobre *C. fairchildiana* en el Zoológico de Barquisimeto, estado Lara. Sin embargo, es necesario acotar, en primer término, que *L. clitoriae* es una especie que se ha reportado para los EUA (Drake y Ruhoff 1965); y por otra parte, que *L. clitoriae* es muy afín morfológicamente con *Leptopharsa machalana* Drake y Hambleton, 1946 (Distribución: Ecuador, Venezuela), *Leptopharsa machalana vinula* Drake y Hambleton, 1946 (Distribución: EUA: Florida, México, Guatemala) y *Leptopharsa bifasciata* (Champion, 1897) (Distribución: Guatemala, México, Costa Rica) (Drake y Ruhoff 1965, Urtiaga 2007, Knudson 2018_a). Por lo tanto, aparece conveniente corroborar el hallazgo de *L. clitoriae* para Venezuela y, por extensión para la región Neotropical.

38. *Leptopharsa gibbicarina* Froeschner, 1976

Plantas hospedadoras o asociadas. Arecaceae: *Elaeis guineensis* Jacquin, 1897 (palma de aceite, palma de aceite africana, corozo).

Depredadores y Parasitoides. Hymenoptera: *E. tingitiphagus* (Mymaridae), *Crematogaster* Lund, 1831 spp., *Camponotus* Mayr, 1861 spp., *Ectatomma* Smith, F., 1858 spp. (Formicidae); Coleoptera: Varias especies de Coccinellidae y Carabidae; Neuroptera: *Chrysopa* Leach in Brewster, 1815 spp. (Chrysopidae).

Fuentes bibliográficas: Guzmán *et al.* (1997), Triapitsyn *et al.* (2007), Escalante *et al.* (2010), Barrios-Trilleras *et al.* (2015).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: plantaciones de “palma aceitera” en Municipio Jesús María Semprún (sur del lago de Maracaibo) (8° 44'42”N, 72° 31'11”O) (Escalante *et al.* 2010).

39. *Leptopharsa machalana* Drake y Hambleton, 1946

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Desmodium* spp., *Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv. (Pegapega, zarzabacoa cola de escorpion, trencilla, Samoan clover, scorpion ticktrefoil, carrabicho), *C. cajan*, *Rhynchosia minima* (L.) DC.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007), Cabrera-Asencio y Vélez (2017), Halbert (2018), CABI (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

40. *Leptopharsa* n. sp. 1 cercana a *Leptopharsa bredini* Froeschner, 1968 (Nuevo registro)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande” (Parque Nacional “Henri Pittier”) (10° 21'38"N, 67° 41'38"O; 1550 m). Basado en espécimen capturado el 12-V-1998 (Colectores: J. Ashe, R. Brooks y R. Hanley; #VEN1ABH98_029, Fit, CNC1188925).

41. *Leptopharsa* n. sp. 2 (Nuevo registro)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Las Cruces (8° 33'35"N, 71° 13'35"O; 1414 m), Municipio Campo Elías. Basado en espécimen capturado el 7-11-IV-1988 (Colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield; CNC1188941).

Género *Pachycysta* Champion, 1898

42. *Pachycysta diaphana* Champion, 1898

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Surukún (Alto Caroní) (Drake y Hambleton 1944).

43. *Pachycysta schildi* Drake, 1948

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Monte (1942), Drake y Ruhoff (1965), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: Naiguatá (10° 37'10"N, 66° 44'50"O; 194 m), Municipio Vargas (Monte 1942).

Género *Paraceratotingis* Henry, Montemayor y Knudson, 2017

44. *Paraceratotingis convergens* Henry, Montemayor y Knudson, 2017

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Henry *et al.* (2017), Knudson (2018_b).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10° 18'01"N, 67° 38'01"O; 483 m), Municipio Briceño Iragorry (Henry *et al.* 2017).

Género *Phymacysta* Monte, 1942

45. *Phymacysta tumida* (Champion, 1897)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Bignoniaceae:** *Adenocalymma bracteatum* (Cham); **Malpighiaceae:** *Malpighia emarginata* DC, 1824 (acerola, cereza de Barbados, semeruco), *Malpighia urens* L.

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Ballou (1945), Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007), Knudson (2018_a), Malumphy y Reid (2018, 2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto; estado Miranda: Petare (10° 29'00"N, 66° 49'00"O; 900 m), Municipio Sucre; Distrito Capital: Caracas (720 m) (Monte 1940_a, Ballou 1945, Urtiaga 2007).

Género *Pleseobyrsa* Drake y Poor, 1937

46. *Pleseobyrsa chiriquensis* (Champion, 1897)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Lauraceae:** *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palta).

Fuentes bibliográficas: Monte (1942), Drake y Ruhoff (1965), Cermeli *et al.* (2009), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: carretera Maracay - Choroní; **Estado La Guaira:** Cataure (10° 31'11"N, 67° 05'42"O; 850 m), Municipio Vargas (Monte 1942, Cermeli *et al.* 2009).

47. *Pleseobyrsa venezuelana*, nueva especie (Figura 2)

Pleseobyrsa venezuelana Cazorla y Knudson

urn:lsid:zoobank.org:act:30EEAE13-99DC-443F-9CFA-84F9DB850793

Cabeza de color marrón oscuro a negro, vértice con pelo curvo adherido a la superficie; espinas cefálicas ocrosas, infuscadas en las bases; espinas occipitales porrectas, curvadas hacia adentro, sin pasar el margen anterior de los ojos; espina dorsal mediana porrecta, ligeramente curvada hacia abajo; espinas frontales emparejadas porrectas, curvadas hacia abajo, extendiéndose hasta la mitad del escapo; cípeo con varios pelos robustos; búculas truncadas cerca del ápice, abiertas anteriormente, sin extenderse más allá de la cabeza, compuestas de una a dos filas de areolas; márgenes con pelos cortos y curvos. Rostrum moderadamente largo, llegando al mesotórax, marrón amarillento, infuscado apicalmente, labrum con varios pelos curvados hacia abajo. Antenas moderadamente largas, peludas; escapo robusto, ferruginoso, con pelos largos y robustos; pedicelo no tan robusto ni más largo que la mitad del largo del escapo; basiflagelómero delgado, más de cuatro veces de la longitud del escapo, marrón amarillento, con tres a cuatro filas de pelos delgados; distiflagelómero ligeramente claviforme, amarillo-marrón con banda fuscosa que cubre los dos tercios medios.

Pronoto punteado, tricarinado; collar pronotal elevado, formando una pequeña capucha sobre la base de la cabeza; callo negro oscuro; carina lateral, baja, uniseriada, subparalela con carina mediana, terminando en el ápice de la proyección posterior triangular; la carina mediana es dos veces más alta que la carina lateral y se extiende hasta el ápice de la proyección posterior triangular; paranota auriforme, con tres a cuatro filas de areolas por la mitad; de ahí en adelante irregularmente uniseriados, márgenes laterales con espínulas finas y cortas. Láminas rostrales uniseriadas, subparalelas en pro y mesotórax, curvadas en metatórax. Hemélitro con banda fuscosa en tercio basal; hipocosta estrecha, uniseriada; margen costal cubierto de numerosos pelos finos y pequeños; área costal curvada hacia abajo, con seis filas de pequeñas areolas en el tercio basal, luego de cuatro a cinco filas en el más ancho; área subcostal, moderadamente elevada, cinco filas de areolas anchas en la parte más ancha; pentaseriado de células discoidales en el punto más ancho.

Patás peludas, fémures ocosos, tibias de color marrón amarillento, de longitud inferior a la del fémur, tarsos delgados, amarillos, superficie dorsal infuscada en los ápices. Abdomen alargado, llegando a la mitad del hemélitro.

Diagnóstico: similar en forma general a *Pleseobyrsa nigribasis* (Froeschner 1993_a), pero separado por las marcas de infuscación más claras, las espinas cefálicas más largas, las búculas truncadas, el cuello pronotal más alto, la paranota más ancha, las areolas más grandes en la base del área costal de hemélitros, y la célula discoidal más estrecha.

Material tipo. Holotipo: Estado Mérida: La Montaña (2436 m), Municipio Arzobispo Chacón. Basado en espécimen capturado con trampa Malaise el 10-15-IV-1988, Colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield, CNC1188946 [♂]. **Paratipos:** Estado Trujillo, Mesa de Esnujaque (9° 02'45"N, 70° 42'24"O; 2750 m), Municipio Urdaneta. Basado en espécimen capturado el 28-III-1947, colector H. E. Box, COM. INST. ENT. COLL. No. 10973 [2♂ BMNH]. Estado Mérida: La Montaña (2436 m), Municipio Arzobispo Chacón, colectado en trampa Pan, 31-III-1-I-1988, colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield, CNC1188937 [♂].

Mediciones (mm) (n = 4): Largo: 4,16- (4,47); Ancho en paranota: 1,01- (1,13), Anchura máxima: 2,83-3,14 (2,92); Escapo: 0,27- (0,29); Pedicelo: 0,13-0,20 (0,16); Basiflagelómero: 1,22- (1,43); Distiflagelómero: 0,46- (0,56).

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Etimología. Esta especie es nombrada por el país, Venezuela, donde fue colectado el material tipo.

Género *Pseudacysta* Blatchley, 1926

48. *Pseudacysta perseae* Heidemann, 1908 (chinche de encaje de los aguacateros)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Arecaceae:** *Elaeis guineensis* Jacq (palma aceitera); **Lauraceae:** *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palta), *Persea borbonia* (L.) Spreng (laurel rojo); *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl (alcanfor).

Parasitoides y depredadores. **Thysanoptera:** *Franklinothrips vespiformis* Crawford, 1909, *Franklinothrips orizabensis* (Johansen, 1974) (Aeolothripidae); **Hemiptera:** *Paracarniella cubana* (Bruner, 1934), *Paracarnus myersi* China, 1931, *Stethoconus praefectus* (Distant, 1909) (Miridae), *Termathophylidea gisselleae* Grillo (Termtophylidae); **Diptera:** *Tingidoletes praelonga* (Gagné, 2008) (Cecidomyiidae); **Coleoptera:** *Cycloneda sanguinea* L., *Stethorus* Weise, 1885 sp., *Psyllobora nana* (Mulsant, 1850), *Pentilia* Mulsant, 1850 sp. (Coccinellidae); **Hymenoptera:** *Erythmelus* (*Erythmelus*) *klopomor* (Triapitsyn, 2007) (Mymaridae); **Neuroptera:** *Chrysoperla rufilabris* (Burmeister, 1839) (Chrysopidae); **Arachnida-Acari:** *Neoseiulus californicus* (McGregor, 1954) (Mesostigmata: Phytoseiidae).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Abud-Antun (1991), Hernández *et al.* (2004), Morales y Grillo (2004), Sandoval Cabrera y Cermeli (2005), Cermeli *et al.* (2009), Cambero-Ayón *et al.* (2019), Mead y Peña (2019), Rueda (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón; Maracay; **Estado La Guaira:** Cataure; **estado Yaracuy:** San Felipe (10°20'07"N, 68°44'45"O; 810-1350 m), Municipio San Felipe; varias localidades de: Municipio Aristides Bastidas (10°15'01"N, 68°50'31"O; 338 m de altitud media); Municipio Cocorote (10°19'21"N, 68°46'29"O; 419 m de altitud media); Municipio La Trinidad (10°14'58"N, 68°46'10"O; 810-1350 m); Municipio Urachiche (10°08'00"N, 69°00'00"O; 396 m de altitud media); Municipio Veroes (10°28'13"N, 68°33'29"O; 40 m de altitud media) (Hernández *et al.* 2004, Sandoval Cabrera y Cermeli 2005, Cermeli *et al.* 2009).

Género *Sphaerocysta* Stål, 1873

49. *Sphaerocysta fumosa* Drake, 1928

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Guidoti (2014), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Localidad (s) no señalada (s) (Guidoti 2014).

Género *Teleonemia* Costa, 1864

50. *Teleonemia brevipennis* Champion, 1898

Plantas hospedadoras o asociadas. **Asteraceae:** *Vernonia* Schreb. spp.; *Vernonia polyanthes* (Spreng.) Less. (Assa-peixe, assa-peixe-branco, cambará-branco, cambará-guaçú, chamarrita); **Convolvulaceae:** sp. no identificada, *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy (aguapeí, mandiyurá); **Fabaceae:** *Cassia* L. spp.; **Scrophulariaceae:** *Buddleia* L. spp. (arbustos de las mariposas).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Ojeda y Neciosup (1974), Montemayor y Coscarón (2005), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: Guatire (10°28'18"N, 66°32'26"O; 328 m de altitud media), Municipio Zamora (Monte 1940_a).

51. *Teleonemia limbata* (Stål, 1873)

Plantas hospedadoras o asociadas. Verbenaceae: *Lantana camara* L. (camará, lantana, bandera española, ou i tomaca, confite, frutillo, supirrosa, cariaquito).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Montemayor y Coscarón (2005), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Localidad (s) no señalada (s) (Drake y Ruhoff 1965).

52. *Teleonemia notata* Champion, 1898

Plantas hospedadoras o asociadas. Orobanchaceae: *Cordylanthus rigidus* (Benth.) Jeps. (= *Adenostegia filifolia*), *Cordylanthus pilosus* A. Gray (= *Adenostegia pilosa*); **Scrophulariaceae:** *Leucophyllum frutescens* (Berland.) I.M. Johnst. (cenizo, salvia de Texas); **Verbenaceae:** *Duranta erecta* L. (= *Duranta repens* L.) (Garbancillo), *Lantana* spp.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a), Halbert (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

53. *Teleonemia prolixa* (Stål, 1858)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Mikania micrantha* HBK, *Mikania vitifolia* DC, *Mikania trinitaria* DC, *Mikania hookeriana* DC; **Fabaceae:** *Acacia riparia* Kunth (uña de gato, garabato, carbonera); **Rubiaceae:** *Cinchona* L. spp.; **Lamiaceae:** *Aegiphila falcata* Donn. Sm.; **Solanaceae:** especie no identificada; **Verbenaceae:** *Lantana camara* L. (camará, lantana, bandera española, ou i tomaca, confite, frutillo, supirrosa, cariaquito), *Verbena litoralis* Kunth. A nivel experimental: *Lantana montevidensis* (Spreng) Briq., *Stachytarpheta urticifolia* Sims (**Verbenaceae**), *Clerodendrum thomsoniae* Balf., *Clerodendrum floribundum* R. Br., *Salvia* L. spp. (**Lamiaceae**), *Helianthus annuus* L. (girasol) (**Asteraceae**).

Fuentes bibliográficas: Monte (1940_a), Drake y Ruhoff (1965), Harley y Kassulke (1975), Cock (1981), Neal y Schaeffer (2000), Guidoti *et al.* (2015), Maes y Knudson (2016), García y Oré (2017), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Miranda: Guatire; Caucagüita (10°21'28,2"N, 66°48'9,1"O; 800 m de altitud media), Municipio Sucre (Monte 1940_a).

54. *Teleonemia scrupulosa* Stål, 1873 (chinche de la lantana)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Xanthium* L. spp.; Ebenaceae: *Diospyros* L. spp. (ébano, ebony); Ericaceae: *Rhododendron* L. spp. (azalea); Lamiaceae: *Salvia officinalis* L. (salvia); *Leucophyllum* Humb. y Bonpl. 1809 spp.; Malvaceae: *Callirhoe involucrata* (Torr. y A. Gray) A. Gray; Pedaliaceae: *Sesamum indicum* L. (ajonjolí); Scrophulariaceae: *Myoporum sandwicense* Gray; *Myoporum stellatum* (Webster) Degener y I. Degener (naio); Verbenaceae: *Lantana camara* L. (= *Lantana aculeata* L.) (Camará, lantana, bandera española, ou i tomaca, confite, frutillo, supirrosa, cariaquito), *Lantana canescens* Kunth (orégano), *Lantana montevidensis* Spreng (salvia del Uruguay), *Lippia alba* (Mill.) N.E.Br. ex. Britton y P. Wilson (candó, lipia arbustiva, cidrón, juanilama, hierba negra, pitiona, pronto alivio, salvia morada), *Lippia brasiliensis* (Link) T.R.S. Silva (= *Lantana brasiliensis*) (yarabisco, sucupira, yerba sagrada). A nivel experimental: *L. montevidensis*, *Lantana x hybrida* (Verbenaceae).

Parasitoides y depredadores. Hemiptera: *S. praefectus* (Miridae).

Fuentes bibliográficas: Drake y Cobben (1960), Drake y Ruhoff (1965), Davies y Greathead (1967), Jackman y Drees (1998), Neal y Schaeffer (2000), Reinert *et al.* (2006), Peña *et al.* (2007), Urtiaga (2007), Habeck *et al.* (2011), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a), Zarders *et al.* (2018).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

55. *Teleonemia tricolor* (Mayr, 1865)

Plantas hospedadoras o asociadas. Cucurbitaceae: *Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. 1786 (zapallo *butternut*, calabaza *butternut*, loche, zapallo loche, calabaza moscada, calabaza almizclera, zapallo de cuello largo, tamalayote, anco, anquito, auyama, calabacín, anday o zapallo coreano), *Sechium edule* (Jacq.) Sw. (chayote, papa del aire, chuchu, güisquil, erizo, cidra), *Sicana odorifera* Naud. (Curuguá, curuguay, Cassabanana, Cruá, Melão Caboclo (melón nativo), calabaza melona).

Fuentes bibliográficas: Mayr (1865), Drake y Ruhoff (1965), Knudson (2018_a), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s) (Mayr 1865, Drake y Ruhoff 1965).

56. *Teleonemia validicornis* Stål, 1873

Plantas hospedadoras o asociadas. Bignoniaceae: *Jacaranda paucifoliata* Mart. ex DC (jacarandá, jacaranda, gualanday, tarco), *Jacaranda acutifolia* Bonpl.; **Fabaceae:** *Machaerium oblongifolium* Vogel, *Machaerium oblongifolium* v. *subglabrum* Benth.; **Verbenaceae:** *Lantana camara* L. (camará, lantana, bandera española, ou i tomaca, confite, frutillo, supirrosa, cariaquito).

Fuentes bibliográficas: Drake y Cobben (1960), Drake y Ruhoff (1965), Harley y Kassulke (1974), Montemayor y Coscarón (2005), Coscarón (2017), Knudson (2018_a), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s) (Drake y Cobben 1960, Drake y Ruhoff 1965).

Género *Tingis* Fabricius, 1803

57. *Tingis americana* Drake, 1922

Plantas hospedadoras o asociadas. Bignoniaceae: *Tabebuia rosea* (Bertold.) Bertero ex A.D.C. (= *Tabebuia pentaphylla* (L.) Hemsl.) (Trompeta de color); *Handroanthus heptaphyllus* (Vell.) Mattos 1952 (lapacho negro, tajy hu), *H. chrysanthus*, *Tecoma* Juss. spp.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Urtiaga (2007), Moreira *et al.* (2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

58. *Tingis (Tingis) colombiana* Drake, 1929

Plantas hospedadoras o asociadas. Bignoniaceae: *Handroanthus chrysanthus* (Jacq.) S.O. Grose (= *Tabebuia chrysantha* (Jacq.) Nicholson) (Araguaney, guayacán amarillo, flor amarilla, guayacán, zapatillo, zapito, roble amarillo, lluvia de oro, cañahuate, tajibo); especie no identificada.

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff 1965, Urtiaga 2007.

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (Urtiaga 2007).

Género *Vatiga* Drake y Hambleton, 1946

59. *Vatiga illudens* (Drake, 1922)

Plantas hospedadoras o asociadas. Euphorbiaceae: *Manihot* Mill. spp., *Manihot esculenta* Crantz (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava); Poaceae: *Zea mays* L. (maíz).

Parasitoides y depredadores. Hemiptera: *Hyaliodes vitreus* Distant, 1884 (Miridae).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Farias (1985), Froeschner (1993_b), Belloti *et al.* (1999), Neal y Schaeffer (2000), Urtiaga (2007), Bellon *et al.* (2012), Guidoti *et al.* (2015), Maes y Knudson (2016), Knudson (2018_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto, Los Quediche, cerca de Carora; **estado Monagas:** Chaguaramas (10°21'28,2"N, 66°48'9,1"O; 74 m), Municipio Libertador (Froeschner 1993_b, Urtiaga 2007).

60. *Vatiga manihotae* (Drake, 1922)

Plantas hospedadoras o asociadas. Euphorbiaceae: *Manihot* Mill. spp., *Manihot esculenta* Crantz (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava); Malvaceae: *Sida rhombifolia* L. (escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata).

Fuentes bibliográficas: Drake y Ruhoff (1965), Froeschner (1993_b), Belloti *et al.* (1999), Urtiaga (2007), Bellon *et al.* (2012, 2014), Dellapé *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Río Claro, La Cuchilla; **estado Portuguesa:** Guanare; **estado Amazonas:** Cerro Marahuaca (pendiente norte) (3°39'36"N, 65°24'24"O; 2832 m); **estado Zulia:** Río Loja (Froeschner 1993_b, Urtiaga 2007).

Subfamilia VIANAIDINAE Kormilev, 1955

Género *Anommatocoris* China, 1945

61. *Anommatocoris araguanus* Guidoti, Montemayor, Campos y Guilbert, 2019

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Guidoti *et al.* (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 17 km al Sur de Las Tejerías (10° 15'09"N, 67° 11'05"O), 12 km al Norte de Tiara (10° 07'50"N, 67° 09'21"O; 1300 m), Municipio Santos Michelena (Guidoti *et al.* 2019).

62. *Anommatocoris knudsoni* Guidoti, Montemayor, Campos y Guilbert, 2019

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Guidoti *et al.* (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Campo Elías, La Azulita (8° 42'52"N, 71° 26'42"O; 1135 m de altitud media), Municipio Andrés Bello (Guidoti *et al.* 2019).

63. *Anommatocoris serratus* Guidoti, Montemayor, Campos y Guilbert, 2019 ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Guidoti *et al.* (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Tiara, Municipio Santos Michelena. Basado en especímenes capturados el 22-II-1971 (Colector: S. Peck; CNC1188949, CNC1188950).

64. *Anommatocoris sucreanus* Guidoti, Montemayor, Campos y Guilbert, 2019

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Guidoti *et al.* (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Sucre: 7 km al Sur de El Pilar (10° 32'52"N, 63° 09'15"O; 4 m), Municipio Benítez (Guidoti *et al.* 2019).

65. *Anommatocoris* n. sp. 1 ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Tiara (2000 m), Municipio Santos Michelena. Basado en especímenes capturados el 22-II-1971 (Colector: S. Peck; CNC1188951, CNC1188956, CNC1188953, CNC1188957).

66. *Anommatocoris* n. sp. 2 ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Tiara (2000 m), Municipio Santos Michelena. Basado en especímenes capturados el 22-II-1971 (Colector: S. Peck; CNC1188952, CNC1188954, CNC1188955).

Género *Henryvianaida* Guidoti, Montemayor, Campos y Guilbert, 2019

67. *Henryvianaida* n. sp. ([Nuevo registro](#))

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Montaña (2436 m), Municipio Arzobispo Chacón. Basado en especímenes capturados el 10-13-IV-1988 (CNC1188932, CNC1188944), y 6-10-IV-1988 (CNC1188933, CNC1188934, CNC1188935) (Colectores: A.T. Finnamore y C.E. Baxfield); La Mucuy (2000-2300 m) cerca de Tabay (08° 37'52"N, 71° 04'44"O), Municipio Santos Marquina. Basado en espécimen capturado el 28-IV-2-V-1981 (CNC1188932, CNC1188948) (Colector: L. Masner).

DISCUSIÓN

En la minuciosa y ardua revisión sobre Tingidae de Venezuela dada aquí, se han adicionado 37 y 45 especies, respectivamente, a las 30 y 22 señaladas en los catálogos a nivel mundial hechos por Drake y Ruhoff (1965) y Guilbert (2020); por lo que el listado actual de “chinchas de encaje” para el territorio nacional lo conforman 67 especies conocidas. Si se comparan estos guarismos con los señalados en la “Base de Datos” de Guilbert (2020), por ejemplo para la región de Siberia (52 especies), España (71 especies) o Japón (40 especies), entonces se espera que la fauna de tígidos de un país tropical como Venezuela sea aún más diversa y numerosa; especialmente si se tiene en consideración que aún existen muchas regiones del país inexploradas, permaneciendo como una *tabula rasa* sin estudiar, sin muestreos realizados específicamente para Tingidae.

De hecho, en la revisión sobre “*Entomofauna agrícola venezolana*” de Narváez (2003), que es un compendio basado en décadas de estudio y muestreo, tan solo se citan hasta cinco especies de tígidos afectando plantas de interés agrícola en el territorio nacional; mientras que Urtiaga (2007) durante casi cuatro décadas, logró identificar entre otros numerosos taxones de insectos, 21 especies y cinco más no identificadas de Tingidae con sus respectivas plantas hospedantes o asociadas, para la región Central de Venezuela; en un estudio que abarcó alrededor de 700 especies de plantas.

Varios de los taxones de plantas reportados en las fuentes bibliográficas, fueron obtenidos de datos de otros países y regiones; por lo que se requiere ampliar las investigaciones para identificar dichas plantas hospedantes y sus rangos de distribución en el territorio nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABUD-ANTUN A.J. (1991) Presence of the avocado lace bug, *Pseudacysta perseae* (Heidemann) (Hemiptera: Tingidae) in Dominican Republic. Abstract Primera Jornada de Protección Vegetal (p 4.), University of Santo Domingo, Dominican Republic.

ALCARAZ MELÉNDEZ L., JIMÉNEZ M. & L. TORRES (2003) Hospedero nuevo para *Corythaica carinata* (Hemiptera: Tingidae) en Baja California Sur, México. Anales del Instituto de Biología. Serie Zoología 74(2): 239-242.

ARIAS B. & A. BELLOTI (2003) Ciclo biológico, comportamiento e importancia económica de *Amblystira machalana* (Heteroptera: Tingidae) en el cultivo de la yuca (*Manihot esculenta* Crantz). Revista Colombiana de Entomología 29 (2): 143-148.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICA DE ENTOMOLOGÍA (1968) Catálogo de insectos en cultivos de importancia económica en Colombia. Publicación N°1. http://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/15524/25364_9994.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultado en mayo 2020)

BALLOU CH. (1945) Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela 1938-1943. Proc. 3d Conf. Inter-Amer. Agr. Caracas 34. Editorial Crisol, Caracas, Venezuela 151 pp.

BARRIOS-TRILLERAS C., CUCHIMBA-TRIANA M. & A. BUSTILLO-PARDEY (2015) Parámetros poblacionales de *Leptopharsa gibbicarina* (Hemiptera: Tingidae) plaga de la palma de aceite. Revista Colombiana de Entomología 41(1): 1-4.

BELLON P.P., WENGRAT A., KASSAB S.O., PIETROWSKI V. & E. LOUREIRO (2012) Occurrence of Lace bug *Vatiga illudens* and *Vatiga manihotae* (Hemiptera: Tingidae) in Mato Grosso do Sul, midwestern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciencias 84(3):703-705.

BELLON P.P., PIETROWSKI V., ANGELI A., RHEINHEIMER A., MONSANI M. & D. GAZOLA (2014) Produtos fitossanitários agroecológicos no controle do percevejo-de-renda *Vatiga manihotae* (Hemiptera: Tingidae) da mandioca. Interciencia 39(1):40-45.

BELLOTTI A., SMITH L. & S. LAPOINTE (1999) Recent advances in cassava pest management. Annual Review of Entomology 44: 343-370.

BOX H. & P. GUAGLIUMI (1953) The insects affecting sugarcane in Venezuela. Proceeding 8th Congress International Society Sugar Cane Technology, Barbados & Trinidad, pp. 553-559. <http://www.issct.org/pdf/proceedings/1953/1953%20Box%20The%20Insects%20Affecting%20Sugarcane%20in%20Venezuela.pdf> (Consultado en mayo 2020)

BRICEÑO A. (2002) Lista de insectos de importancia forestal en Venezuela. Revista Forestal Venezolana 46(1): 27-34.

BRICEÑO R., DÍAZ A., REA R., NIÑO M., RIVERO A., AZA G., ORTIZ A. & A. PÉREZ (2011) Nueva variedad promisorio de caña de azúcar. INIA Divulga 19: 9-11.

CABI (2020) *Cajanus cajan*. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc. (Consultado en mayo 2020)

CABRERA-ASENCIO I. & A. VÉLEZ (2017) Inventario parcial de las especies de insectos introducidas en Puerto Rico entre los años 1980 y 2015. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 101:165-184.

CAMACHO MOLINA J., GÜERERE PEREIRA P. & M. QUIRÓS DE GONZÁLEZ (2002) Insectos y Ácaros del guayabo (*Psidium guajava* L.) en plantaciones comerciales del estado Zulia, Venezuela. Revista de la Facultad de Agronomía 19(2): 140-148.

CAMBERO-AYÓN C., RODRÍGUEZ-PALOMERA M., ROBLES-BERMÚDEZ A., CORONADO-BLANCO J., RÍOS-VELASCO C. & O. CAMBERO-CAMPOS (2019) Distribución y enemigos naturales de la chinche de encaje del aguacate *Pseudacysta perseae* (Hemiptera: Tingidae) en Nayarit, México. Revista Colombiana de Entomología 45(1): e7811.

CAMPOS-FARINHA A., IMENES S., BERGMANN E. & L. COSTA (1999) Primeira ocorrência dos tingídeos *Gargaphia obliqua* (Stal, 1873) e *Corythaica monacha* (Stål, 1873) em *Abutilon megapotamicum*, no Brasil. Arquivos do Instituto Biológico 66(1): 123-125.

CAZORLA PERFETTI D. & P. MORALES MORENO (2019) Presencia de *Gargaphia nigrinervis* Stål (Heteroptera: Tingidae) asociada a *Cucurbita maxima* Duchesne (Cucurbitaceae) en la región semiárida del Estado Lara, Venezuela. Revista Chilena de Entomología (2019) 45 (3): 339-342.

CERMELI M., MORALES VALLES P., PEROZO J. & F. GODOY (2009) *Pleseobyrza chiriquensis* (Champion) (Hemiptera, Tingidae) nueva plaga del aguacatero (*Persea americana* Mill.) en Venezuela. Entomotrópica 24(2): 83-84.

CHANG V.C.S. (1985) The sugarcane lace bug: a new insect pest in Hawaii. Annual Conference Report, Hawaiian Sugar Technology 44: A27-A29.

COCK M. (1981) An assesment of the occurrence and potential of natural enemies of *Mikania* spp. in the Neotropics. Final Report. Commonwealth Institute of Biological Control, Curepe, Trinidad 70 pp.

COSAVE (2019) Listado de plagas presentes en *Eucalyptus* spp. http://www.cosave.org/sites/default/files/resoluciones/anexos/Anexo%20Resol%20214_%20Plagas%20presentes%20en%20Eucalyptus%20spp.pdf (Consultado en mayo 2020)

COSCARÓN M. (2017) A catalogue of the Heteroptera (Hemiptera) or true bugs of Argentina. Zootaxa 4295 (1):1-432.

COSTA A. (1864) Descrizione di taluni insetti stranieri all'Europa. Annuario del Museo Zoologico della R. Università di Napoli 2:139-157.

COUTURIER G. (1988) Algunos insectos depredadores do Cubiu (*Solanum sessiliflorum* var. *sessiliflorum* Dunal, Solanaceae) na regiaõ de Manaus - Am. Acta Amazonica 18(3-4): 93-103.

DAVIES J. & D. GREATHEAD (1967) Occurrence of *Teleonemia scrupulosa* on *Sesamum indicum* Linn. in Uganda. *Nature* 213: 102-103.

DEBOUCK D. (1986) TRIP report. *Phaseolus* germplasm collection in Cajamarca and Amazonas, Perú. file:///C:/Users/W7-ULTIMATE/Downloads/Informe%20de%20colecta-Peru-1986.pdf (Consultado en mayo 2020)

DELLAPÉ P.M., MELO M.C., MONTEMAYOR S.I., DELLAPÉ G., OLIVERA L., VARELA P.S. & E. MINGHETTI (2020) Heteroptera (Hemiptera) species from Argentina and Uruguay. <https://biodar.unlp.edu.ar/heteroptera/> (accessado Mayo 2020)

DRAKE C.J. (1926) Notes on some Tingitidae from Cuba (Hemiptera). *Psyche* 33(3): 86-88.

DRAKE C.J. (1935) American Tingitoidea (Hemiptera) in the Natural History Museum of Vienna. Sondar-Abdruck aus "Konowia" 14(1): 9-20.

DRAKE C.J. & E.J. HAMBLETON (1944) Concerning Neotropical Tingitidae (Hemiptera). *Journal of Washington Academy of Science* 34(4):120-129.

DRAKE C. & R. COBBEN (1960) The Heteroptera of the Netherlands Antilles - V Tingidae (Lace Bugs). *Studies on the Fauna of Curaçao and other Caribbean Islands* 11(1): 67 - 97.

DRAKE C.J. & F. RUHOFF (1965) Lacebugs of the World A Catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, Washington D. C., 634 pp.

ESCALANTE M., DAMAS D., MÁRQUEZ D., GELVEZ W., CHACÓN H., DÍAZ A. & B. MORENO (2010) Diagnóstico y evaluación de *Pestalotiopsis*, e insectos inductores, en plantaciones de palma aceitera al sur del lago Maracaibo, Venezuela. *Bioagro* 22 (3): 211-216.

FARIAS A. (1985) *Hyaliodes vitreus* Distant, 1884 (Hemiptera: Miridae), a predator of *Vatiga illudens* (Drake, 1773) (Hemiptera: Tingidae) in cassava, in Bahia state, Brazil. *Revista Brasileira de Mandioca* 4(1): 123-124.

FERREIRA C., COELHO L. & R. SANTOS (2017) Ocorrência de *Corythaica passiflorae* (Berg) (Hemiptera: Tingidae) em cultivos comerciais de jiló e berinjela no Estado do Tocantins, Brasil. *EntomoBrasilis* 10(2): 131-134.

FIGUEROA A. (1977) Insectos y acarinos de Colombia. 1a edición. Gráficas Fénix, Cali, Colombia. 685 pp.

FROESCHNER R. (1969) Zoogeographic and systematic notes on the lace bug tribe Litadeini, with the description of the new genus *Stragulotingis* (Hemiptera: Tingidae). *Great Basin Naturalist* 29(3): 129-132.

FROESCHNER R.C. (1993_a) The lace bug genera *Pleseobyrsa* and *Stragulotings*: reviews, keys, and descriptions of one new species in each (Heteroptera: Tingidae: Tinginae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 93 (3): 767-771.

FROESCHNER R.C. (1993_b) The neotropical lace bugs of the genus *Vatiga* (Heteroptera: Tingidae), pests of cassava: New synonymies and key to species. Proceedings of the Entomological Society of Washington 95(3): 457-462.

GALLEGO F.L. & R. VÉLEZ (1992) Lista de insectos que afectan los principales cultivos, plantas forestales, animales domésticos y al hombre en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia 142 pp.

GARCÍA J. & E. ORÉ (2017) Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales. Instituto Nacional de Innovación Agraria, Lima, Perú 82 pp.

GOLUB V.B. & Y. POPOV (2016) Historical development and problems of classification of the heteropteran insects of the superfamily Tingoidea (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha). Meetings in memory of N.A. Cholodkovsky. St. Petersburg 66: 1-93.

GRANADINO C.A. & R. CAVE (1994) Inventory of arthropods and pathogenic fungi of *Annona* spp. in four localities in Honduras. Turrialba 44 (3): 129-139.

GUAGLIUMI P. (1959) Actual situation of entomology of sugar cane in Venezuela. Proc. I.S.S.C.T. 10: 1000-1011.

GUALLE D. & J. MENDOZA (2012) Bioecología del chinche de encaje, *Leptodictya tabida* (Herrich-Schaeffer), en caña de azúcar. Carta Informativa CINCAE N° 14 (2): 1-4.

GUIDOTI M. (2014) Análise filogenética e revisão de *Sphaerocysta* (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Biociências, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Rio Grande do Sul, Brasil 74 pp.

GUIDOTI M., MONTEMAYOR S. & E. GUILBERT (2015) Lace Bugs (Tingidae). Pp. 395-419. In: (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands.

GUIDOTI M., MONTEMAYOR S., CAMPOS L. & E. GUILBERT (2019) Phylogenetic analysis and revision of the strangest lace bug subfamily Vianaidinae (Heteroptera: Tingidae). Zoological Journal of the Linnean Society XX: 1-41.

GUILBERT E. (2001) Phylogeny and evolution of exaggerated traits among the Tingidae (Heteroptera, Cimicomorpha). Zoologica Scripta 30(4): 313-324.

GUILBERT E. (2020) Lace bugs database. <http://www.hemiptera-databases.com/tingidae>. (Consultado en mayo 2020)

GUZMÁN L., CALVACHE H., ALDANA J. & A. MÉNDEZ (1997) Manejo de *Leptopharsa gibbicarina* Froeschner (Hemiptera: Tingidae) con la hormiga *Crematogaster* sp., en una plantación de palma de aceite. *Palmas* 18 (4): 19 - 26.

HABECK D., MEAD F. & T. R. FASULO (2011) Lantana Lace Bug, *Teleonemia scrupulosa* Stål (Insecta: Hemiptera: Tingidae). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.576.9939&rep=rep1&type=pdf> (Consultado en mayo 2020).

HALBERT S.E. (2014) Entomology Section. P.J. Anderson and G.S. Hodges (Editors). *TRI-OLOGY* 53(1): 4. <https://www.fdacs.gov/Divisions-Offices/Plant-Industry/Plant-Industry-Publications/Tri-ology> (Consultado en mayo 2020)

HALBERT S.E. (2018) Entomology Section. P.J. Anderson and G.S. Hodges (Editors). *TRI-OLOGY* 57(3): 8. (Consultado en mayo 2020)

HALBERT S.E. (2019) Entomology Section. P.J. Anderson and G.S. Hodges (Editors). *TRI-OLOGY* 58(2): 7. (Consultado en mayo 2020)

HARLEY K.L.S. & R.C. KASSULKE (1974) Notes on the biology and host range of *Teleonemia validicornis* Stål (Hemiptera: Tingidae). *Australian Journal of Entomology* 13(4): 271-273.

HARLEY K. & R. KASSULKE (1975) The suitability of *Teleonemia prolixa* (Stål) for biological control of *Lantana camara* in Australia. *Australian Journal of Entomology* 14: 225-228.

HENRY T.J., MONTEMAYOR S.I. & A. KNUDSON (2017) Review of the New World *Tigava* lace bug complex (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae), with the description of two new genera and two new species and a key to genera. *Dugesiana* 24(2): 269-277.

HERNÁNDEZ J., BLANCO G., LINARES B., HERNÁNDEZ L. & A. PÉREZ (2004) Detección del chinche de encaje del aguacate *Pseudacysta perseae* (Heidemann), Hemiptera: Tingidae en el estado Yaracuy. *Revista de la Facultad de Agronomía (LUZ)*. 21 Supl. 1: 161-165.

JACKMAN J. & B. DREES (1998) A Field Guide to Common Texas Insects. Gulf Publishing Company, Texas, EUA 359 pp.

KNUDSON A. (2018_a) The Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) of Southern Central America (with an emphasis on Costa Rica). Dissertation (Master of Science). North Dakota State University of Agriculture and Applied Science, Fargo, North Dakota, EUA, 2018. Department of Entomology. <https://library.ndsu.edu/ir/handle/10365/28773>. (Consultado en mayo 2020)

KNUDSON A.H. (2018_b) A new species of *Paraceratotingis* Henry, Montemayor & Knudson from Guyana (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae). In: Wheeler Jr AG (Ed.) A Festschrift Recognizing Thomas J. Henry for a Lifetime of Contributions to Heteropteran Systematics. ZooKeys 796: 301-305.

KOGAN M. (1960) *Corythaica cyathicollis* (Costa, 1864), aspectos sistemáticos, biológicos e econômicos (Hemiptera, Tingidae). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 58(1):61-88.

LIS B. (1999) Phylogeny and classification of Cantacaderini [= Cantacaderidae stat. nov.] (Hemiptera: Tingoidea). Annales Zoologici (Warszawa) 49(3): 157-196.

MADRIGAL A.C.J. (1978) Chinchas de Encaje (Hemiptera: Tingidae) de Colombia. Revista Colombiana de Entomología 4 (3-4): 76-96.

MAES J.M. & A. KNUDSON (2016) Tingidae (Heteroptera) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología 113: 1-63.

MALUMPHY C. & S. REID (2018,2019) Improving Bio-security in the United Kingdom Overseas Territories. Identification service for invasive invertebrate plant pests. Fera Science Ltd., National Agri-Food Innovation Campus Sand Hutton, York, England.

[devflow.northeurope.cloudapp.azure.com/files/documents/UKOT-Diagnostic-service-report-2018-2019-\(006\)-20190924020914.pdf](https://devflow.northeurope.cloudapp.azure.com/files/documents/UKOT-Diagnostic-service-report-2018-2019-(006)-20190924020914.pdf) (Consultado en mayo 2020)

MAQUERA D. & M. TELLO (1994) Insectos plaga del “frijol lantreja” (*Dolichos lablab* L.). Revista Peruana de Entomología 37: 139-140.

MARTÍNEZ H. (2011) Aspectos de la biología de la chinche de encaje *Dictyla monotropidia* Stål (HEMIPTERA: TINGIDAE) y evaluación de la eficacia de entomopatógenos ENT1512. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Facultad de Ciencias, Medellín, Colombia 84 pp.

MARTÍNEZ H., OSPINA C., MONTOYA E., CONSTANTINO L. & P. MACHADO (2012) Aspectos biológicos de *Dictyla monotropidia* (Hemiptera: Tingidae), en nogal cafetero *Cordia alliodora* (Boraginaceae). Revista Colombiana de Entomología 38 (2): 306-313.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 23(4): 177-232.

MATIENZO Y., RAMOS B. & E. RIJO (2003) Revisión bibliográfica sobre *Lantana camara* L. una amenaza para la ganadería. Fitosanidad 7(4): 45-55.

MAYR G. (1865) Diagnosen neuer hemipteren. Verhandlungen Zoologisch-Botanischen. Gessellschaft in Wien 15: 429-446.

MEAD F. & J.E. PEÑA (2019) Avocado Lace Bug, *Pseudacysta perseae* (Heidemann) (Insecta: Hemiptera: Tingidae). <https://growables.com/information/TropicalFruit/documents/AvocadoLaceBug.pdf> (Consultado en mayo 2020)

MILLER L. & W. NAGAMINE (2005) First Records of *Corythucha gossypii* (Hemiptera: Tingidae) in Hawaii, Including Notes on Host Plants. Proceedings of the Hawaiian Entomological society 37: 85-88.

MONTE O. (1938) An undescribed *Gargaphia* from Venezuela. Revista Chilena de Historia Natural 42: 292-294.

MONTE O. (1939) Lista preliminar dos tingitideos de Minas Gerais. Revista da Sociedade Brasileira de Agronomia 2(1):63-87.

MONTE O. (1940a) Contribución al conocimiento de tingitidos de Venezuela. Revista Chilena de Historia Natural 43(1): 100-106.

MONTE O. (1940b) Tingitideos novos ou pouco conhecidos da fauna Americana. Arquivos do Instituto Biologico, São Paulo 11(34): 283-300.

MONTE O. (1942) Apontamentos sobre tingitideos (Hemiptera) Americanos, especialmente do Brasil. Arquivos do Instituto Biologico, São Paulo 13(9):91-98.

MONTE O. (1945) Tres novas tingitideos. Revista de Entomologia 16 (1-2): 249-252.

MONTEMAYOR S. & M. COSCARÓN (2005) List of Argentinian Tingidae Laporte (Heteroptera) with their host plants. Zootaxa 1065 (1065): 29-50.

MONTEMAYOR S. (2010). Review of the genus *Leptocysta* Stål with descriptions of two new species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) from Argentina. Zootaxa 2641: 62-68.

MONTEMAYOR S.I. & M.C. MELO (2012) Synopsis of the genus *Corythaica* Stål (Insecta, Heteroptera, Tingidae), with the description of three new species from Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment 47(2): 119-130.

MONTEMAYOR S. (2014). TINGOIDEA. Pp. 383- 398. En: Roig-Juñet S., Lucía E. Claps L., Morrone J. (Eds.). Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, vol. 3. INSUE - Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

MORALES R.L. & R.H. GRILLO (2004) Enemigos naturales de *Pseudacysta perseae* Heid. (Heteroptera; Tingidae) en las condiciones de Cuba. Disponible en: <http://organicsoiltechnology.com/wp-content/uploads/FAO-Hirsutella.pdf> (Consultado en mayo 2020).

MOREIRA D., REDAELLI L., GUIDOTI M. & A. BARCELLOS (2013) Compared nymphal development of *Tingis americana* (Hemiptera, Tingidae) in two *Handroanthus* species (Bignoniaceae) and reproductive parameters in seedlings of *Handroanthus heptaphyllus*. Iheringia, Sér. Zool. 103(2): 195-199.

NARVÁEZ Z. (2003) Entomofauna agrícola venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Departamento de Zoología Agrícola. Fundación Polar, Maracay, estado Aragua, Venezuela. 191 pp. [Www.plagas-agricolas.info.ve/doc/pdf/entomofaunaven.pdf](http://www.plagas-agricolas.info.ve/doc/pdf/entomofaunaven.pdf) (Consultado en mayo 2020).

NEAL J. JR. & C. SCHAEFFER (2000) Lace bugs (Tingidae). Pp. 85-137. In: C. W. Schaefer & A.R. Panizzi (eds.). Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, Londres, Nueva York, Washington, DC.

NECIOSUP M. & D. OJEDA (1973) Seis especies de Tingimi (Hemiptera: Tingidae) del Perú. Revista Peruana de Entomología 16(1): 102-108.

NPPO OF THE NETHERLANDS (2009) First finding of *Leptodictya tabida* (Sugarcane lace bug) on *Bambusa vulgaris* in the Netherlands. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Document+Pest+report++EPPO+New+finding+Leptodictya+tabida.pdf> (Consultado en mayo 2020).

OJEDA D. & M. NECIOSUP (1974) Tingidae (Hemiptera) del Perú y sus hospederos. Revista Peruana de Entomología 17(1): 114-115.

OLCKERS T., MEDAL J. & D. GANDOLFO (2002) Insect herbivores associated with species of *Solanum* (Solanaceae) in Northeastern Argentina and Southeastern Paraguay, with reference to biological control of weeds in South Africa and the United States of America. Florida Entomologist 85(1): 254-260.

OSUNA E. (2000) Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela. 1ª edición. Fundación Polar: Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez, Caracas, Venezuela 199 pp.

PAGOLA-CARTE S. & I. ZABALEGUI (2006) Contribución al conocimiento de las Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) de las comunidades autónoma vasca y Foral de Navarra. Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa. 39(1):293-303.

PEDROSA-MACEDO J., OLCKERS T., VITORINO M. & M. CAXAMBU (2003) Phytophagous arthropods associated with *Solanum mauritianum* Scopoli (Solanaceae) in the first plateau of Paraná, Brazil: a cooperative project on biological control of weeds between Brazil and South Africa. *Neotropical Entomology* 32(3), 519-522.

PEÑA J., DUNCAN R., ROLTSCH W., GAGNÉ R. & F. AGUDELO (2007) Natural enemies of the avocado lace bug, *Pseudacysta perseae* (HETEROPTERA: TINGIDAE) in Florida, USA. *Proceedings VI World Avocado Congress (Actas VI Congreso Mundial del Aguacate) 2007*. Viña Del Mar, Chile. 12 - 16 nov. 2007. ISBN No 978-956-17-0413-8. <http://www.avocadosource.com/wac6/en/Extenso/2a-48.pdf> (Consultado en mayo 2020)

PLANT HEALTH AUSTRALIA LTD (2007) Industry Biosecurity Plan for the Vegetable Industry (Version 2.0 - 2011). Plant Health Australia, Canberra, Australia 140 pp.

QUIROZ J. & J. SALAZAR ORTEGA (2010) Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) del MEFLG. *Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego* 2(4):27-49.

REINERT J., GEORGE S.W., MACKAY W.A. & T. DAVIS (2006) Resistance among Lantana cultivars to the lantana lace bug, *Teleonemia scrupulosa* (HEMIPTERA: TINGIDAE). *Florida Entomologist* 89(4): 449-454.

RIAPITSYN S.V. & P. FIDALGO (2001) A new species of *Erythmelus* Enoch, 1909 (Hymenoptera: Mymaridae), egg parasitoid of *Acanthocheila armigera* (Stål, 1858) (Hemiptera: Tingidae) in Brazil. *Russian Entomological Journal* 10(2): 163-165.

ROGERS C.E. (1977) Laboratory biology of a lace bug on sunflower. *Annals of the Entomological Society of America* 70(1):144-145.

ROSA D., BASSETO M., FELICIANO F., NEVES M. & E. BALDIN EDSON (2008) Ocorrência de *Dictyla monotropidia* Stål (Hemiptera: Tingidae) em *Cordia verbenacea* Al. DC no Brasil. *Neotropical Entomology* 37(2): 236-238.

RUEDA S. (2019) Evaluación de la patogenicidad y virulencia de aislados de *Beauveria* sp. En el control de *Pseudacysta perseae* (Heid), inductora de pestalotiopsis en palma aceitera (*Elaeis guineensis* Jacq) en la región Caribe de Nicaragua. Tesis de Grado en Microbiología Industrial, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Microbiología Industrial, Bucaramanga, Colombia 83 pp.

SALINAS P. (1967) Lista preliminar de los insectos observados en algunas hortalizas en Venezuela. VII Reunión Latino Americana de Fitotecnia ALAF, Caracas. Servicio Shell para el agricultor. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31983/alaf_plaga.pdf;jsessionid=73014D54ADC3A188CADEEE75112310E2?sequence=1 (Consultado en mayo 2020)

SANDOVAL CABRERA M.F. & M. CERMELI (2005) Presencia de *Pseudacysta perseae* (Heidemann, 1908) (Insecta: Hemiptera: Tingidae) en Venezuela. *Entomotrópica* 20(3): 271-273.

SCHUH R.T. (2020) On line species pages of Heteroptera (Insecta). <https://research.amnh.org/pbi/species> (Consultado en mayo 2020)

SÉTAMOU M., SHOWLER A., REAGAN T., JONES W. & J.S. BERNAL (2005) *Leptodictya tabida* (Hemiptera: Tingidae): A Potential Threat to Sugarcane Production in Lower Rio Grande Valley of Texas. *Journal of Economical Entomology* 98(3): 1018-1023.

STONEDAHL G.M., W.R. DOLLING & G.J. HEAUME (1992) Identification Guide to Common Tingid Pests of the World (Heteroptera: Tingidae). *Tropical Pest Management* 38(4): 438 - 449.

STREITO J., GUILBERT E. & A. FERRE (2013) Premier signalement de *Leptodictya bambusae* DRAKE, 1918 en France. (Hemiptera Tingidae). *L'Entomologiste* (Paris) 69: 73-76.

STYS P. & I.M. KERZHNER (1975) The rank and nomenclature of higher taxa in recent Heteroptera. *Acta Entomologica Bohemoslavaca* 72(2):65-79.

SWEZEY O.H. (1945) Insects associated with orchids. *Proceedings of Hawaiian Entomological Society* 12(2):343-403.

TORRES MILLER L. (2001) A taxonomic study of the genus *Atheas* Champion (Heteroptera: Tingidae). *Insecta Mundi*. 198. <https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/198> (Consultado en mayo 2020)

TRENTO B. (2017) Percevejos de renda (HEMIPTERA: HETEROPTERA: TINGIDAE) e suas plantas hospedeiras na Serra do Japi, Jundáí-SP. Tese Mestre, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biología, Curso de Mestrado em Biología Animal, Campinas, São Paulo, Brasil 78 pp.

TRIAPITSYN S.V. (2003) Review of the Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Primorskii Krai: genus *Erythmelus* Enock, with taxonomic notes on some extralimital species. *Far Eastern Entomologist* 126:01-44.

TRIAPITSYN S.V., BEREZOVSKIY V.V., HODDLE M.S. & J. MORSE (2007) A review of the Nearctic species of *Erythmelus* (Hymenoptera: Mymaridae), with a key and new additions to new world fauna. *Zootaxa* 1641: 1-64.

URTIAGA R. (2007) Catálogo de los insectos de la región central. Agronomía Mesoamericana. <https://revistas.ucr.ac.cr/docs/AgronomiaMesoamericana/catalogo-de-los-insectos-de-la-region-central.pdf> (Consultado en diciembre 2019).

VARÓN E., MOREIRA E. & J. CORREDOR (2010) Efecto de *Corythucha gossypii* sobre las hojas de higuera: criterios para su muestreo y control con insecticidas. Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria 11(1): 41-47.

WOLCOTT G.N. (1948) The insects of Puerto Rico. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 32(1): 1-224.

ZARDERS D., EIBEN J., SUTTON J. & T. JOHNSON (2018) Mechanisms of the possible host shift of *Teleonemia scrupulosa* between *Lantana camara* and *Myoporum stellatum*. 5th Annual Hawai'i Conservation Conference. <https://app.oxfordabstracts.com/stages/262/programmebuilder/submission/33909?backHref=/events/250/programmebuilder/view/sort/presenter&view=published> (Consultado en mayo 2020)

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.